

UNCUYO
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO

Especialización en Ingeniería Ambiental
Facultad de Ingeniería – Universidad Nacional de Cuyo

Trabajo final integrador

Estudio del impacto producido por la contaminación lumínica del alumbrado público LED en el Parque Margarita Malharro de Torres, Provincia de Mendoza, en la calidad del cielo y la vida cotidiana nocturna.

Alumno: Ing. Jorge Benegas

Tutora: Dra. Beatriz García

Co-tutor: Dr. Mario Salomón

Mendoza – Argentina

2023

AGRADECIMIENTOS

A mis dos amores, Soledad y Luciano, por estar siempre apoyándome, por ser la luz que guían mi camino y por ser dos pilares fundamentales de mi vida.

A mi familia por todo el apoyo brindado y la confianza depositada. En especial agradezco a mi papá Jorge y mi hermano Andrés por la ayuda al momento de realizar las mediciones a campo.

A mi tutora Beatriz, por su buena predisposición y por estar presente con mucho profesionalismo brindándome sus conocimientos y parte de su tiempo.

A mi co-tutor Mario por sus aportes e incentivo para la finalización de este trabajo.

A las evaluadoras por tomarse parte de su tiempo en la revisión del trabajo y por los aportes sugeridos.

Al Instituto de Tecnologías en Detección de Astropartículas por facilitarme los equipos de medición.

A todos mis amigos por los años compartidos

Las estrellas están ahí, solo debes mirarlas

Kurt Cobain

ÍNDICE

Resumen	9
1. INTRODUCCIÓN	10
2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS	12
2.1. JUSTIFICACIÓN.....	12
2.2. OBJETIVOS	13
3. ANTECEDENTES	14
4. MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA	19
4.1. La luz: Su historia, características y percepción.....	19
4.2. Fenómenos físicos asociados a la luz	23
4.3. Conceptos luminotécnicos	25
4.4. Sistemas de alumbrado artificial.....	26
4.4.1. Características de las luminarias.....	26
4.4.2. Características de las lámparas	29
4.4.3. Tipología de lámparas	33
5. CONTAMINACIÓN LUMÍNICA. ASPECTOS GENERALES	38
5.1. Definición de contaminación lumínica.....	38
5.2. Principales causas de la contaminación lumínica.....	39
5.3. Impactos de la contaminación lumínica.....	40
5.3.1 Impactos Directos	41
5.3.1.1. Resplandor luminoso nocturno (Urban sky glow)	41
5.3.1.2. Intrusión lumínica (Light trespass).....	42
5.3.1.3. Deslumbramiento (Glare)	43
5.3.2 Impactos Indirectos	46
5.3.2.1. Impactos sobre el consumo eléctrico	46
5.3.2.2. Impactos sobre el ecosistema	47
5.3.2.3. Impactos sobre el cielo nocturno y la cultura	53
5.3.2.4. Impactos sobre la salud del ser humano	55
5.3.2.5. Otros impactos ambientales	58
5.4. Medición de la contaminación lumínica	60
5.5. Marco jurídico sobre la contaminación lumínica.....	64
6. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO	67
7. MATERIALES Y METODOS	70

7.1.	Descripción de los instrumentos de medición	70
7.2.	Metodología de muestreo	71
8.	RESULTADOS	74
8.1.	Identificación y registro de la tipología y estado de luminarias.....	74
8.2.	Niveles de contaminación lumínica en el parque Margarita Malharro de Torres	77
9.	PROPUESTAS DE MEJORAS	97
10.	CONCLUSIONES	99
11.	BIBLIOGRAFÍA	102
ANEXO 1	109
ANEXO 2	110
ANEXO 3	111

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura Nº 1: Certificado que emite la International Dark Sky a las luminarias que no contribuyen a la contaminación lumínica. Disponible en www.darksky.org	15
Figura Nº 2: Atlas del brillo artificial del cielo nocturno. Se observan países con cielos degradados al horizonte (azul), degradados al cenit (verde), con pérdida del cielo natural (amarillo) y algunos puntos (rojos) en donde la vía láctea no se visualiza en absoluto. (Falchi et al, 2016)	17
Figura Nº 3: Ranking de los 20 países con los cielos más contaminados lumínicamente. Los rangos de colores indican el nivel de contaminación en microcandelas por metro cuadrado ($\mu\text{cd}/\text{m}^2$) (Falchi et al, 2016)	18
Figura Nº 4: Evidencia de control de fuego hace 790.000 años - ilustración de Karen Carr. Disponible en: https://2012profeciasmayasfindelmundo.wordpress.com/tag/fuego/	19
Figura Nº 5: Periodos en la historia de la iluminación eléctrica y la aparición de la era del LED (Moreno Hernández, 2012)	20
Figura Nº 6: Espectro electromagnético proveniente del sol y detalle del espectro visible por el ser humano (Ballestero Mora, 2017).	21
Figura Nº 7: Esquema del ojo humano y detalle de las células de la retina. Disponible en: http://www.blueconemonochromacy.org/es/how-the-eye-functions	22
Figura Nº 8: Esquema de reflexión especular y reflexión difusa (Izq). Refracción de la luz (Der)	23
Figura Nº 9: Reflexión producida por las baldosas instaladas luego de la remodelación de la Plaza San Martín (Izq) en comparación con las baldosas antiguas (Der).....	24
Figura Nº 10: Patrón de intensidad de la luz dispersada por partículas esféricas de distintos tamaños con relación a la longitud de onda de la radiación incidente: menores (izquierda), del mismo orden (centro) y mayor (derecha). (Vilaplana Cerdá, 2004)	24
Figura Nº 11: Gráficos ilustrativos de los conceptos de: a) Flujo luminoso, b) Intensidad luminosa, c) Iluminancia, d) Luminancia (Ponce Lara, 2014).....	26
Figura Nº 12: Caracterización de la emisión que contribuye a la polución lumínica según el ángulo de salida del flujo luminoso (García Gil et al, 2012).....	28
Figura Nº 13: a) Luminaria non-cut-off ubicada sobre calle Figueroa Alcorta de Godoy Cruz. b) Luminaria cut-off ubicada a los márgenes del Canal Cacique Guaymallen. (Fotos del autor)	28
Figura Nº 14: Diferentes formas de iluminar carteles publicitarios. a) Iluminación desde arriba. b) iluminación desde abajo, emitiendo gran parte del flujo luminoso hacia el cielo. (Fotos del autor)	29
Figura Nº 15: Comparación de las distribuciones espectrales de diferente tipología de lámparas (Herranz Derremochea et al, 2011).....	30
Figura Nº 16: Clasificación del espectro visible en función de su contribución a la contaminación lumínica.(Tecnalia Research & Innovation)	31
Figura Nº 17: Características y composición espectral de una lámpara LED (Ponce Lara, 2014; Philips)	35
Figura Nº 18: Superposición de los espectros de una lámpara LED blanca y una de color ámbar. (Olle Martorell, 2014)	36
Figura Nº 19: Clasificación del flujo de luz en función de la dirección de emisión desde la luminaria. (Tecnalia Research & Innovation)	40
Figura Nº 20: Esquema de los impactos directos e indirectos de la contaminación lumínica (Tecnalia Research & Innovation).....	41

Figura Nº 21: Halo luminoso de la ciudad de San Juan visto desde el Parque Nacional El Leoncito. El arco blanco marca el centro que no se presenta de manera uniforme y se observa como ésta dispersión resta notablemente calidad al paisaje nocturno. (Buchiniz et al, 2010).....	42
Figura Nº 22: Ejemplo de la intrusión lumínica producida por una luminaria de vapor de sodio instalada frente a la ventana de una vivienda en el Departamento de Godoy Cruz (Foto del autor)....	43
Figura Nº 23: a) Incremento paulatino en el número de luminarias a la salida del túnel de Cacheuta a fin de permitir la aclimatación de la visión. b) Deslumbramiento producido por reflectores dirigidos directamente a la vista sobre el lateral de la calle Republica del Líbano en Godoy Cruz (Fotos del Autor).....	45
Figura Nº 24: Deslumbramiento producido por las balizas de una patrulla policial (Foto del autor)....	46
Figura Nº 25: Diferentes tipologías de especies de vertebrados según su procedencia y actividad nocturna (Hölker, 2010).....	48
Figura Nº 26: Impacto de la iluminación artificial sobre arboles de la Ciudad de Zvolen, Eslovaquia (Tuhárska, 2014).....	49
Figura Nº 27: Comparación entre regiones de sensibilidad retiniana frente a la luz. Se advierte que los insectos se caracterizan por una sensibilidad centrada en el azul (aprox.430 nm), mientras que el ojo humano es más sensible al amarillo-verdoso (aproximadamente 550 nm) (García, 2010).....	50
Figura Nº 28: Recorrido realizado por escarabajos del estiércol en condiciones de visibilidad de la Vía Láctea (A) y en ausencia de visibilidad (B) (Dacke et al, 2013)	50
Figura Nº 29: Fuentes de luz artificial en ecosistemas marinos. (a) Luces artificiales de un barco anclado en la bahía de Falmouth, Reino Unido. (b) Iluminación de la plataforma petrolera a través del Mar del Norte capturada por satélite. (c) Imagen satelital de botes pesqueros en el estrecho de Tsushima, Corea del Sur.(Davies et al, 2014).....	51
Figura Nº 30: a) Desplazamiento de las crías de tortuga marina según las condiciones de iluminación artificial (Gaston et al, 2014). b) crías de tortugas atraídas temporalmente por una lámpara brillante. (Chepesiuk, 2009).....	52
Figura Nº 31: Comparación de dos fotografías tomadas antes y durante un apagón el 14 de agosto del 2003 en Ontario, Canadá. Se aprecia claramente el efecto de las luminarias, creando un halo luminoso en el cielo que impide la observación de la Vía Láctea. Foto tomada por Todd Carlson. (Chepesiuk, 2009).....	54
Figura Nº 32: Esquema del sistema circadiano de los mamíferos compuesto por tres elementos principales: relojes, señales de entrada (implicadas en la sincronización con el ambiente) y las señales de salida, los cuales transmiten las señales temporales en el resto de efectores. (Rubiño Díaz, 2018)	56
Figura Nº 33: Reducción de nivel de melatonina en función de la tipología de fuente de luz y el nivel lumínico (García, 2015).....	57
Figura Nº 34: Esquema de un sistema de reciclaje de tubos fluorescentes Consiste en un triturador, un separador, sistemas de filtración de partículas y vapor, así como cintas para el flujo de los distintos materiales separados(vidrio, cabezas de aluminio, fosforo, mercurio). Los materiales no recuperados son derivados a un tratamiento posterior, reciclaje o disposición final. (Caminos, 2011)	59
Figura Nº 35: Representación de la escala de cielo oscuro de John Bortle. 1) Cielo oscuro excelente. 2) Cielo oscuro típico. 3) Cielo rural. 4) Transición entre cielo rural y periurbano. 5) Cielo periurbano. 6) Cielo periurbano brillante. 7) Transición entre cielo periurbano y urbano. 8) Cielo urbano. 9) Cielo de una ciudad. Disponible en: https://mariomweb.blogspot.com/2018/07/la-contaminacion-luminica-nos-roba.html	61

Figura Nº 36: Diferentes escalas para medir el brillo del cielo. La comparación entre escalas se puede realizar fácilmente trazando una línea horizontal y leyendo los valores sobre ella.....	62
Figura Nº 37: Comparación de las radiancias ($nW/cm^2.sr$) obtenidas del VIIRS/DNB entre el año 2012 (izq) y 2022 (der) del oasis norte de Mendoza. Los principales centros urbano se encuentran identificados de color rojo.....	63
Figura Nº 38: a) Distrito de San Francisco del Monte y ubicación del parque. b) Imagen satelital del parque Margarita Malharro de Torres	68
Figura Nº 39: a) Área social y deportiva donde se aprecian los juegos para niños y el sector destinado a la instalación de puestos de artesanos. b) Área deportiva con sus canchas de fútbol-tenis, ping-pong y skate (Fotos del autor).....	68
Figura Nº 40: Vista del sensor y de la conexión USB del SQM-LU (Unihedron, 2019).....	70
Figura Nº 41: Luxómetro ST8809A compuesto por el instrumento de medición y su correspondiente sensor	71
Figura Nº 42: Reticulado de 30 x 30 metros dispuestos sobre la imagen satelital del parque y alrededores en donde se realizarán las mediciones de brillo del cielo y luminosidad (Fotos del Autor)	72
Figura Nº 43: a) Luminaria de brazo simple ubicadas sobre calles Fangio y El Salto. b) Luminarias tipo hongos ubicadas sobre la diagonal principal del parque y en el sector destinado a artesanos. c) Luminaria con reflectores dobles ubicadas en el área deportiva, área social y perímetro del parque (Fotos del Autor).....	74
Figura Nº 44: a) Torre de iluminación ubicadas en el centro del parque. b) Luminaria de brazo doble ubicada sobre calle Alsina. (Fotos del autor)	74
Figura Nº 45: Estado general de las luminarias instaladas en el parque.	76
Figura Nº 46: Estado general de cada tipo de luminaria	76
Figura Nº 47: Equipo utilizado para realizar las mediciones y detalle del montaje de los sensores del SQM y luxómetro (Fotos del Autor)	77
Figura Nº 48: iluminancia(luxómetro) y brillo del cielo (SQM) apuntando hacia el cenit	78
Figura Nº 49: a) Isolíneas de brillo del cielo. Se aprecia el agrupamiento de las mismas en las zonas donde se pasa de un valor alto del SQM (cielos más oscuros hacia el sur del cuadrulado) a valores más altos por la presencia de luminarias encendidas. b) Isolíneas de iluminancia. Se aprecia el agrupamiento de las mimas en las zonas donde se pasa de un valor bajo de iluminancia (prácticamente 0 lux en el sur del cuadrulado) a valores mayores hacia el norte.	79
Figura Nº 50: Representación en 3D del promedio brillo del cielo hacia el cenit. Los “picos” se corresponden con las zonas en las que el SQM arrojo valores más bajos (cielo brillante) en contraposición a los “valles” donde el SQM arrojo valores mayores (cielo menos brillante)	80
Figura Nº 51: Iluminancia (luxómetro) y brillo del cielo (SQM) apuntando los equipos a 45° hacia el este y norte	82
Figura Nº 52: Iluminancia(luxómetro) y brillo del cielo (SQM) apuntando los equipos a 45° hacia el oeste y sur	83
Figura Nº 53: Representación en 3D del brillo del cielo a los 45° hacia el este (imagen superior) y hacia el norte (imagen inferior). Los “picos” se corresponden con las zonas en las que el SQM arrojó valores más bajos (cielo brillante) en contraposición a los “valles” donde el SQM arrojo valores mayores (cielo menos brillante).....	84
Figura Nº 54: Representación en 3D del brillo del cielo a los 45° hacia el oeste (imagen superior) y hacia el sur (imagen inferior). Los “picos” se corresponden con las zonas en las que el SQM arrojó	

valores más bajos (cielo brillante) en contraposición a los “valles” donde el SQM arroja valores mayores (cielo menos brillante).....	85
Figura Nº 55: Iluminancia apuntando hacia la horizontal al este y norte	86
Figura Nº 56: Iluminancia apuntando hacia la horizontal al oeste y sur	88
Figura Nº 57: a) Iluminancia horizontal producida por la gran cantidad de luminarias ubicadas en el área deportiva. b) Iluminancia horizontal producida por el reflejo de las luminarias en las baldosas instaladas en el perímetro del Parque.	89
Figura Nº 58: Fachadas iluminadas por las luminarias públicas. Arriba a la derecha se aprecia un claro ejemplo de intrusión lumínica causada por la luminaria de vapor de sodio a la altura de la ventana	89
Figura Nº 59: Representación en 3D de los valores de Iluminancia en la horizontal (0°) hacia el norte (arriba) y hacia el este (abajo) expresados en lux. Los “picos” se corresponden con las zonas en las que el luxómetro arroja valores más altos, produciendo deslumbramientos.....	91
Figura Nº 60: Representación en 3D de los valores de Iluminancia en la horizontal (0°) hacia el oeste (arriba) y hacia el sur (abajo) expresados en lux. Los “picos” se corresponden con las zonas en las que el luxómetro arroja valores más altos, produciendo deslumbramientos.....	92
Figura Nº 61: a) Mapa de brillo del cielo del oasis norte de la Provincia de Mendoza en el que se distinguen claramente los grandes centros urbanos. b) Ubicación de la zona de estudio caracterizada por un alto grado de contaminación lumínica (Disponible en www.lightpollutionmap.info)	93
Figura Nº 62: Radiancias obtenidas del VIIRS/DNB entre el año 2012 y 2022 en la zona de estudio (Disponible en www.lightpollutionmap.info)	94
Figura Nº 63: Radiancias obtenidas del VIIRS/DNB entre el año 2012 y 2022 en un radio de 10 Km del Gran Mendoza, abarcando por completo la el área de estudio (Disponible en www.lightpollutionmap.info)	95
Figura Nº 64: Comparativo de las radiancias obtenidas del VIIRS/DNB entre el año 2012 y 2022 en la localidad de Uspallata como consecuencia de la instalación del área de control integrado en el año 2018 (Disponible en www.lightpollutionmap.info)	96

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla Nº 1: Ejemplos de diferentes temperaturas de color de fuentes luminosas. Disponible en: http://www.ilumec.com/resources/28%20philips%20capacitacion%20en%20fundamentos%20de%20iluminacion.pdf	32
Tabla Nº 2: Características de las fuentes de luz más utilizadas actualmente en iluminación. Disponible en http://www.ilumec.com/resources/28%20philips%20capacitacion%20en%20fundamentos%20de%20iluminacion.pdf	33
Tabla Nº 3: Ventajas y desventajas de los LEDs en comparación con otros tipo de lámparas utilizadas en el alumbrado público. (ANSES, 2010; González Hurtado, 2010; García, 2010; Herranz Derremocha et al, 2011).....	37
Tabla Nº 4: Lámparas descartadas y emisiones de mercurio en Argentina, por tipo de lámpara. Estimaciones para el 2000. (Assaf y Tanides, 2010)	59
Tabla Nº 5: Escala y simbología propuesta para centros urbanos	73
Tabla Nº 6: Valores recomendados de iluminancia horizontal	73

Resumen

Sin dudas que el descubrimiento de la iluminación por parte del ser humano ha constituido un hecho histórico para el desarrollo de las sociedades, pero como consecuencia de ello, y principalmente después de la Revolución Industrial, la oscuridad de los cielos comenzó a reducirse paulatinamente, dando lugar a lo que se conoce como contaminación lumínica. Este nuevo tipo de polución está asociada intrínsecamente a las áreas urbanas y no solo dificulta la observación del cielo nocturno, obstaculizando las investigaciones científicas, sino que produce fuertes impactos negativos en el ambiente, como alteraciones en la biodiversidad de los ecosistemas, mayor consumo energético, generación de residuos peligrosos y problemas de salud en la población. La contaminación lumínica se la puede definir como la emisión de flujo luminoso en intensidades, direcciones, horarios o rangos espectrales innecesarios para la realización de las actividades previstas en la zona en la que se instalan las luces. El objetivo del trabajo fue Investigar los efectos de la contaminación lumínica causada por lámparas LED en áreas urbanas y estudiar particularmente la problemática en el Parque Margarita Malharro de Torres (Mendoza, Argentina). Se relevaron las luminarias y se realizaron mediciones de brillo del cielo (con SQM) e iluminancia (con luxómetro) en 60 puntos distribuidos en los alrededores del parque, como así también se analizaron imágenes satelitales. De los resultados obtenidos se pudo determinar que el 84% de las luminarias se encontraban en excelentes condiciones (todas las lámparas encendidas), mientras que solo el 2% de las mismas se encontraban en malas condiciones (sin ninguna lámpara encendida). Las imágenes satelitales y las mediciones realizadas a campo calificaron al sitio en general como “muy contaminado”, observándose un cielo con valor de 8-9 en la escala de Bortle y un valor del SQM de 10.89 mag/arcseg² apuntando hacia el cenit. Mediciones realizadas en las canchas de fútbol con las luminarias apagadas arrojaron valores de 17.39 mag/arcseg² (menor brillo del cielo) evidenciando como acciones relativamente sencillas como el apagado de luminarias trae grandes beneficios. Del mismo modo se observaron iluminancias horizontales importantes sobre todo el perímetro del parque donde las luminarias mal orientadas aumentó los valores detectados con el luxómetro al apuntar hacia la horizontal, con picos de 104.6 lux. Se propone, como herramienta fundamental, la concientización tanto hacia los diseñadores de luminarias, como hacia los responsables gubernamentales, a fin de lograr una iluminación eficiente, evitando emisiones hacia el cielo y utilizando la cantidad y calidad de luz necesaria para el fin que se desea.

Palabras claves: contaminación lumínica – LED - calidad el cielo nocturno – Sky Quality Meters

1. INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia de la civilización humana y principalmente después de la Revolución Industrial que tuvo lugar durante la segunda mitad del Siglo XVIII, el crecimiento y el desarrollo de las grandes urbes del mundo tuvo como consecuencia que la oscuridad de los cielos fuera reduciéndose paulatinamente, sumergiendo a las ciudades en un halo luminoso que poco a poco comenzó a impedir la observación de las estrellas y demás objetos celestes del universo.

Para muchas personas, y principalmente para las generaciones más jóvenes, los cielos estrellados que caracterizaban las noches de sus antepasados se han desvanecido, al punto tal que no han experimentado, en lo más mínimo, el vértigo que produce elevar la mirada al cielo y contemplar cientos de estrellas destellantes, las cuales han acompañado al hombre y al resto de las especies de este pequeño planeta desde tiempos inmemorables.

Todos los seres vivos buscan de algún modo interactuar con el mundo que los rodea a través de diversos sentidos a fin de poder percibir los cambios que se producen en su entorno. En el caso del ser humano, el sentido de la vista ha jugado un papel fundamental, permitiendo la observación de los fenómenos que se producían en los cielos y cuyo posterior estudio y análisis daría lugar a los relojes, calendarios y mapas que conocemos en la actualidad.

El comportamiento social permitió que nuestra especie se diferenciara del resto de los organismos vivientes, pero mientras estos últimos buscan adaptarse al medio ambiente para poder sobrevivir, el hombre busca adaptar su entorno y modificarlo para su propio beneficio, contaminándolo y rompiendo el frágil equilibrio del ecosistema existente.

La contaminación del medio ambiente constituye uno de los problemas más críticos en el mundo moderno (Peñaloza Páez, 2012) y es por ello que ha surgido necesidad de tomar conciencia inmediatamente y de esta manera buscar alternativas para mitigar los impactos producidos.

La Real Academia Española (RAE) define a la contaminación ambiental como la *“introducción directa o indirecta, mediante la actividad humana, de sustancias, vibraciones, calor o ruido en la atmósfera, el agua o el suelo que pueden tener efectos perjudiciales para la salud humana o la calidad del medioambiente, o que pueden causar daño a los bienes materiales o bien, deteriorar el disfrute u otras utilidades legítimas del medioambiente”*.

En virtud de la definición anterior, y debido al crecimiento demográfico y al gran desarrollo industrial de los últimos años, estamos frente a un nuevo tipo de contaminación que no deja vestigios tan evidentes como la contaminación del suelo o del agua, pero que genera impactos ambientales y afectaciones al ser humano que se han comenzado a estudiar muy recientemente y cuyas consecuencias en muchos casos son aún inciertas.

Este nuevo tipo de contaminación, denominado contaminación lumínica, tuvo sus orígenes desde el momento mismo en que el hombre comenzó a introducir luz en la noche, primero con el fuego y posteriormente con otros tipos de fuentes de luz cada vez más eficientes. De manera sencilla, la contaminación lumínica se la puede definir como todos aquellos efectos sobre el ecosistema y sobre el propio ser humano, causados por un exceso de luz artificial durante la noche, que, al no ser aprovechada de forma eficiente, acaba iluminando en demasía los espacios tanto exteriores como interiores, generando muy variados inconvenientes.

Si bien se trata de un fenómeno de larga data, los estudios realizados sobre los efectos de este tipo de polución son mucho más contemporáneos, propulsados principalmente por astrónomos que ven cada vez más perjudicadas sus observaciones astronómicas, en un mundo donde los avances tecnológicos y el incremento del nivel de vida de las personas no detienen su crecimiento.

Es frecuente que cuando hablamos del control de este tipo de polución se piense exclusivamente en un beneficio para aquellas personas cuyo objeto de estudio es el cielo nocturno. Sin embargo, la contaminación lumínica no solo afecta la visibilidad de los astros e imposibilita la tarea de los astrónomos, sino que también tiene impactos profundos en el ecosistema nocturno, en el balance energético de la tierra, en la economía de los países y en la reducción de los recursos naturales no renovables utilizados para la producción de luz (García, 2010).

2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

2.1. JUSTIFICACIÓN

Las investigaciones realizadas en torno a la contaminación lumínica indican que estamos frente a un tipo de fenómeno que no solo amenaza con eliminar las noches y afectar las observaciones astronómicas, sino que también representa un gran derroche energético y un gran problema para todos los seres vivos que de alguna u otra manera interactúan con la luz.

Si bien existen numerosos estudios referidos a esta nueva problemática medioambiental a nivel internacional, en nuestro país y particularmente en la Provincia de Mendoza, los mismos son escasos y solo se han desarrollado en sitios donde la instalación de algún observatorio o complejo astronómico lo ha requerido.

En Argentina se han realizado trabajos en las ciudades de Santa Fe, en las inmediaciones del Parque Nacional el Leoncito ubicado en la Provincia de San Juan y recientemente en la Ciudad de Bs.As en el Barrio de Belgrano, donde se realizó un estudio referido a los impactos de las pantallas de publicidad con tecnología tipo LED. En la Provincia de Mendoza los estudios se reducen a unos pocos efectuados en el sur provincial, donde se encuentra emplazado el observatorio de rayos cósmicos Pierre Auger en el Departamento de Malargüe.

En los últimos años, nuestra provincia ha transitado por un proceso de refuncionalización y puesta en valor de numerosos espacios públicos, lo que ha llevado al reemplazo paulatino de las luminarias de muchas avenidas, plazas y parques por alumbrado con lámparas tipo LED, con las consecuencias que este tipo de tecnología puede traer para la salud del ser humano y del ambiente circundante. Se han instalado luminarias en exceso, inadecuadamente dirigidas y cuyos horarios de funcionamiento dejan mucho que desear.

Otro hecho significativo lo constituye el abuso al momento de instalar pantallas LED publicitarias, principalmente en los accesos a la Ciudad de Mendoza, lo cual representa otro impacto que va en franco y no deseado aumento, perjudicando tanto el valor paisajístico como así también produciendo grandes deslumbramientos con el consecuente peligro de accidentes viales.

En nuestros días, como resultado de la inseguridad que preocupa cada vez más a los mendocinos y a los habitantes del país en general, las personas tienen asumido que una mayor iluminación en la vía pública es mejor. Sin embargo, esta aseveración no es del todo correcta, ya que un exceso de luz produce deslumbramientos que impiden reconocer los rostros de personas cercanas a fuentes de luz muy intensas, lo cual se ve aún más agravado en el caso de transitar por sectores poco iluminados y pasar rápidamente a otros con iluminación excesiva, lo cual impide la adaptación a la nueva intensidad luminosa, generando una ceguera momentánea.

El presente trabajo integrador intenta abordar esta nueva y muy poco estudiada problemática de la Provincia de Mendoza, como así también sentar las bases de la contaminación lumínica, entendiendo la misma como un fenómeno cada vez más relevante desde el punto de vista ambiental, social y económico. Se describen los efectos de este tipo de polución y, como una inadecuada implementación de tecnologías de iluminación, puede ocasionar graves alteraciones en el ecosistema.

El estudio se centra en un sector del Departamento de Godoy Cruz, más precisamente Parque Margarita Malharro de Torres. Con el mismo se busca ofrecer diversos aportes que contribuyan al conocimiento y puesta en valor del cielo nocturno, como así también, ofrecer herramientas que les permita a los organismos encargados de la toma de decisiones, crear políticas de iluminación en los espacios públicos que tengan como iniciativa reducir el exceso de luz emitida hacia el cielo y hacia direcciones que perjudiquen la vida cotidiana de los usuarios de esos sectores de esparcimiento y circulación diaria.

Finalmente, se propone como hipótesis de investigación que existen diferencias espaciales en el brillo de fondo del cielo nocturno por la presencia y características de lámparas LED en el Parque Margarita Malharro de Torres, lo cual se traduce en un incremento de contaminación lumínica.

2.2. OBJETIVOS

Objetivo general

Investigar los efectos de la contaminación lumínica causada por lámparas LED en áreas urbanas y estudiar particularmente la problemática en el Parque Margarita Malharro de Torres (Mendoza, Argentina).

Objetivos específicos

- 1) Realizar una revisión bibliográfica sobre el problema de contaminación lumínica causada por lámparas LED en áreas urbanas y las alternativas de mitigación implementadas.
- 2) Evaluar la contaminación lumínica en el Parque Margarita Malharro de Torres
- 3) Proponer recomendaciones para remediar los impactos producidos

3. ANTECEDENTES

La iluminación del cielo nocturno comenzó a ser estudiada a principios del siglo XX, aunque evidentemente ha tomado más relevancia en las últimas décadas debido al aumento del alumbrado artificial y las nuevas tecnologías en iluminación. Estos avances tecnológicos, si bien brindan mejores rendimientos a menores costos económicos, pueden ocasionar efectos negativos en el ecosistema y en la calidad de vida de las personas si no son utilizados en forma consiente y controlada a la hora de iluminar los espacios públicos.

La mayor parte de los modelos y metodologías para caracterizar la contaminación lumínica fueron impulsados por investigadores de la astronomía, tanto profesionales como amateurs, que comenzaron a percatarse del brillo molesto que invadía la bóveda celeste y dificultaba significativamente sus observaciones. El estudio de este halo luminoso sería el puntapié inicial para posteriores estudios e investigaciones relacionadas con los efectos de este tipo de contaminación sobre los seres vivos y el ser humano.

El país pionero en la investigación de esta nueva temática fue Estados Unidos, principalmente porque desde la primera mitad del siglo XX ya tenía grandes telescopios y estaba produciendo resultados de alto impacto sobre el estudio de la luz proveniente de las estrellas (García, 2010).

Uno de los primeros estudios referidos a la contaminación lumínica, fue realizado por Elvey y Roach (1937), al analizar las variaciones de luminancia que experimentaba el cielo nocturno con la ayuda de un fotómetro eléctrico. Esta sería la única investigación realizada en esos tiempos y tendrían que pasar más de tres décadas para que se retomaran los estudios referidos a este nuevo problema medioambiental en franco aumento.

Fue recién en la década del 70 cuando diversos grupos de astrónomos comenzaron a verse realmente perjudicados. Entre los primeros investigadores y pioneros podemos mencionar a M.F. Walker y la Real Sociedad Astronómica de Canadá, quienes planteaban la problemática de las ciudades y su iluminación, así como de la dificultad de ubicar observatorios astronómicos cerca de grandes aglomeraciones (Walker, 1976, Walker, 1977). Por su parte Henry (1984), realizó un estudio en el que concluyó que la contaminación lumínica y sus efectos perjudiciales sobre las observaciones astronómicas crecen un 20 % anualmente.

A estos primeros estudios realizados por astrónomos, le seguirían varios otros que comenzaron a abordar diferentes aspectos de la contaminación lumínica y que ayudarían a que el problema comenzara a conocerse más profundamente, permitiendo su divulgación hacia otros sectores de la sociedad.

En lo referente a aspectos económicos, Hunter (1991), llevó a cabo una investigación sobre el costo económico de la contaminación lumínica, afirmando que para generar la electricidad desperdiciada por la mala iluminación que se va por encima de la horizontal, en Estados Unidos se necesitaron en ese año unos 30 millones de barriles de petróleo, con el consecuente gasto económico asociado.

Tanner (1991) realizó investigaciones que tuvieron su foco en un tema poco estudiado hasta el momento como lo es la luz intrusa. Esta luz es aquella que invade la privacidad de las personas, obligándolas a bajar las persianas para poder conciliar el sueño. En su trabajo, realiza una serie de recomendaciones, entre ellas mejorar la distribución y control sobre el alumbrado público. Del mismo modo, Garstang (1992, 1993) efectuaría aportes sobre el problema de la contaminación lumínica y la forma más adecuada de medirla y caracterizarla.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el año 1997, en su Declaración Universal de los Derechos de las Generaciones Futuras, aprecia el valor de la oscuridad de la noche y expresa: *“Las personas de las generaciones futuras tienen derecho a una tierra indemne y no contaminada, incluyendo el derecho a un cielo oscuro”*.

Crawford y Hunter (1998) fundaron la International Dark Sky Association (IDA) (Figura N° 1) que concentra a personas de todo el mundo preocupadas por la problemática y cuyos objetivos principales son reducir los efectos de la contaminación lumínica, velar por el derecho a un cielo oscuro y reducir el mal uso de la energía.

Figura N° 1: Certificado que emite la International Dark Sky a las luminarias que no contribuyen a la contaminación lumínica. Disponible en www.darksky.org

Crawford (1998) buscó explicar en forma general el fenómeno con una serie de propuestas de mejoras. En las recomendaciones que proponía se destacan utilizar una buena iluminación con buenas

luminarias, apagar la luz cuando no se necesite, utilizar controles de tiempo, minimizar los brillos excesivos, utilizar la cantidad correcta de luz para cada tarea y utilizar luces energéticamente eficientes.

Sin dudas, uno de los mayores aportes al problema de la contaminación lumínica fue el trabajo realizado por Falchi y otros colaboradores (2001), quienes publican “The First World Atlas of the Artificial Night Sky Brightness”. El atlas fue elaborado a partir de mediciones satelitales en las que se observa el impacto de la luz, representado por diversos colores, en cualquier parte del planeta.

San Martín (2003) publicó el artículo “Contaminación lumínica en España: Un problema ambiental en la sociedad de desarrollo”. En el escrito mencionaba los principales problemas de la contaminación lumínica, las consecuencias en los seres humanos, plantas y animales; derroche energético y los efectos en la astronomía. Además, brindaba algunos consejos sobre las posibles formas de mitigación de esos impactos.

Trabajos como “Ecological Light Pollution” llevado a cabo por Longcore y Rich (2004) ponían de manifiesto la grave alteración que producía la mala iluminación sobre las especies, principalmente sobre mamíferos, aves y plantas.

En el año 2004, el Instituto de Astrofísica de Canarias realizó una serie de recomendaciones para la iluminación de instalaciones de exteriores o en recintos abiertos. En ellas se establecen diferentes parámetros a tomar en cuenta para preservar de manera correcta la vida nocturna, se incluyen recomendaciones para la flora y la fauna, parques, carreteras y luz intrusa, entre otros.

Por su parte García y Moreno (2016), realizaron un estudio en el barrio de Sants en la ciudad de Barcelona. A partir de determinar transectos por 21 calles y plazas, y un amplio inventario fotográfico, detectaron problemas de intrusión lumínica en el 57,1% de las calles analizadas. El estudio detalla que son numerosos los balcones y ventanas de entresuelos y primeros pisos que se ven inundados de luz artificial nocturna, por la inadecuada altura y orientación que presentan, incluso en el caso de las modernas luminarias de alumbrado público instaladas.

Falchi y otros (2016), mejoraron el mapeo realizado en el 2001 y publicaron el nuevo Atlas Mundial del Brillo Artificial del Cielo, (Figura N° 2). El nuevo mapa se elaboró utilizando como medida la microcandela por metro cuadrado ($\mu\text{cd}/\text{m}^2$) y estimaron que existe contaminación lumínica cuando el brillo artificial del cielo es superior a $14 \mu\text{cd}/\text{m}^2$.

Figura N° 2: Atlas del brillo artificial del cielo nocturno. Se observan países con cielos degradados al horizonte (azul), degradados al cenit (verde), con pérdida del cielo natural (amarillo) y algunos puntos (rojos) en donde la vía láctea no se visualiza en absoluto. (Falchi *et al*, 2016)

Los resultados de estas últimas investigaciones permitieron estimar que aproximadamente dos tercios de la población mundial y el 99% de la población en los Estados Unidos y la Unión Europea viven en áreas donde el cielo nocturno está por encima del umbral establecido para el estado contaminado. (Falchi *et al*, 2016). También se demuestra que el país más afectado por la contaminación lumínica es Singapur (Figura N° 3), donde el 100% de la población habita bajo cielos tan contaminados que la visión nocturna de sus pobladores no logra adaptarse nunca a la oscuridad. En contraposición, el continente africano posee los cielos menos iluminados, mientras que Chile y Argentina, son los países más contaminados en Sudamérica.

Figura Nº 3: Ranking de los 20 países con los cielos más contaminados lumínicamente. Los rangos de colores indican el nivel de contaminación en microcandelas por metro cuadrado ($\mu\text{cd}/\text{m}^2$) (Falchi *et al*, 2016)

En Argentina más del 94,3% de la población vive bajo cielos totalmente contaminados con más de $14 \mu\text{cd}/\text{m}^2$ y el 57,7% con más de $3000 \mu\text{cd}/\text{m}^2$ siendo, de acuerdo a este estudio, el indicador de contaminación más alto a nivel regional. Este indicador es particularmente alto en la Región Pampeana de nuestro país, que incluye a provincias con una elevada actividad económica y social como lo son Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa (Falchi *et al*, 2016)

Al día de hoy la preocupación por mitigar los efectos de la contaminación lumínica continúa generando que muchos astrónomos e investigadores de todo el mundo perpetúen sus investigaciones en el afán de inculcar a la ciudadanía y a los tomadores de decisiones las graves consecuencias de iluminar excesivamente, perjudicando no solo la observación del firmamento, sino también afectando la salud del ser humano y al resto de las especies con las que compartimos este planeta.

4. MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA

4.1. La luz: Su historia, características y percepción

Las primeras formas de vida existente en el planeta se desarrollaron hace más de 500 millones de años durante el Periodo Cámbrico de la Era Paleozoica. Estas formas de vida primitivas rápidamente se adaptaron a la alternancia entre el día y la noche imperante en esos tiempos para poder llevar a cabo sus funciones vitales.

El ser humano no es diferente al resto de las especies. Su adaptación a la alternancia entre la luz y la oscuridad le permitió desarrollar prácticamente todas sus actividades en condiciones diurnas, dejando la noche solamente para cocinar, sociabilizar o realizar tareas vinculadas al ocio.

El descubrimiento de la iluminación ha sido sin duda la principal muestra de desarrollo y lucha constante del ser humano por vivir y mejorar las condiciones en la oscuridad de la noche (Londoño, 2004). La importancia de utilizar la vista, como su sentido más desarrollado, llevó al hombre primitivo a la búsqueda insaciable de fuentes de luz que le permitieran prolongar las horas del día y de esta forma aumentar el tiempo disponible para desarrollar el conocimiento.

En tiempos prehistóricos la única iluminación nocturna de la morada era la escasa brindada por el fuego, por lo que todas las actividades quedaban limitadas a las horas de luz natural (Figura N° 4). El descubrimiento del fuego y su posterior manipulación significó un cambio rotundo en la evolución del hombre primitivo.

Figura N° 4: Evidencia de control de fuego hace 790.000 años - ilustración de Karen Carr. Disponible en: <https://2012profeciasmayasfindelmundo.wordpress.com/tag/fuego/>

Al fuego, le seguirían posteriormente diferentes formas de iluminar como lo fueron las antorchas y las lámparas de aceite que, si bien eran medios poco eficientes, algunos de ellos se convertirían rápidamente en las primeras formas de alumbrado público. El punto de quiebre decisivo se suscitó cuando se descubrió que la luz podía ser producida por excitación eléctrica (Otto Von Guericke en el año 1650), lo cual sería materializado por Thomas Alva Edison en 1879 con la lámpara incandescente de filamento.

En 1931 se desarrolló en Europa la lámpara de sodio de alta presión. Este tipo de lámparas, a pesar de tener una alta eficiencia, no resultó satisfactoria para el alumbrado de interiores debido al color amarillo de su luz (color de temperatura de 2000°K), pero conquistaría las calles, carreteras, túneles y puentes a mediados del siglo XX hasta nuestros días.

En la actualidad se encuentra en pleno auge la tecnología LED (Figura N° 5). Esta nueva fuente de iluminación ya cumple con todas las ventajas de sus predecesoras y está creando nuevos paradigmas como la iluminación inteligente.

Figura N° 5: Periodos en la historia de la iluminación eléctrica y la aparición de la era del LED (Moreno Hernández, 2012)

El ser humano siempre se ha fascinado por la luz. Su naturaleza y su origen ha cautivado su curiosidad y ha generado infinidad de mitos desde tiempos inmemorables.

Las diferentes interpretaciones de la naturaleza de la luz existentes a comienzos del siglo XVII, dieron lugar a dos corrientes de pensamiento científico. Una de ellas, encabezadas por Isaac Newton (1643-1727) como su principal defensor, la cual argumentaba que la luz estaba constituida por partículas o corpúsculos (Teoría Corpuscular) y la otra, representada en la prestigiosa personalidad del

holandés Christian Huygens (1629-1695) quien sostenía que la luz respondía a las características de las ondas (Teoría Ondulatoria)

Finalmente, el efecto fotoeléctrico estudiado por Max Plank en el año 1900 y por Albert Einstein en 1905, permitió establecer las bases de la Teoría Cuántica de la radiación electromagnética, conviniendo que la luz, al igual que el resto de las radiaciones, tiene un comportamiento dual. Puede considerarse como una onda caracterizada por su longitud y frecuencia, lo que permite explicar fenómenos de propagación, interferencias y difracción, o como cuantos de energía (fotones) que explican sus interacciones a nivel atómico con la materia.

La luz es una forma de energía que se manifiesta como radiación electromagnética. La región visible ocupa una porción muy pequeña de todo el espectro electromagnético que proviene del sol (Figura N° 6), aproximadamente un intervalo de longitud de onda comprendido entre los 400 y 700 nm.

Figura N° 6: Espectro electromagnético proveniente del sol y detalle del espectro visible por el ser humano (Ballestero Mora, 2017).

Esta estrecha franja del espectro electromagnético es la única que puede ser detectada por el ojo humano, el cual constituye el órgano principal de la visión. Gracias a esta parte del cuerpo se pueden interpretar diferentes estímulos luminosos y de esta manera captar e interpretar el mundo, constituyendo una de las capacidades sensoriales más importantes. El sentido de la vista está integrado por el ojo (órgano detector sensible a longitudes de onda entre los 400 y 700 nm) (Figura N° 7) y las vías ópticas que transmiten la información recibida al cerebro (órgano interprete), creando en conjunto uno de los sistemas más relevantes en el proceso de captación de información lumínica.

Figura Nº 7: Esquema del ojo humano y detalle de las células de la retina. Disponible en: <http://www.blueconemonochromacy.org/es/how-the-eye-functions>

En el ser humano y en la mayoría de los vertebrados, las células fotorreceptoras ubicadas en la retina se dividen en dos tipos: los conos (células receptoras del color y sensibles a la longitud de onda) que intervienen en la visión diurna o fotópica, y en mayor cantidad los bastones (células sensibles a la presencia o ausencia de luz) que intervienen principalmente en la visión nocturna o escotópica. Un tercer tipo de visión lo constituye la visión mesópica (intermedia entre las anteriores), en la cual conos y bastones entran en juego, y resulta fundamental al transitar por escenarios nocturnos iluminados artificialmente.

En la retina también existen células ganglionares sensibles a la luz que influyen el reloj biológico, regulando los ritmos diarios y estacionales de una gran variedad de procesos fisiológicos, dentro de los cuales se encuentra nuestro sistema hormonal.

El ojo humano reacciona al mundo externo por acomodación y adaptación a distintos niveles de iluminación en forma mecánica (variando la curvatura del cristalino, la apertura de la pupila y/o activando distintos tipos de receptores), por cambios fotoquímicos (cambios en las concentraciones de la rodopsina de bastones o fopsinas de conos) o bien cambios neuronales (en el que participan las neuronas que integran las sucesivas etapas de la cadena visual en la propia retina y en el encéfalo) (Tejedor, 2009)

Estos cambios implican que, al pasar de zonas muy iluminadas a zonas deficientes de iluminación, al ojo le lleve unos minutos adaptarse y poder comenzar a observar detalles del nuevo entorno. Lo mismo ocurre en sentido inverso. Al pasar de sectores con poca iluminación a sectores muy iluminados, la persona se encandila perdiendo temporalmente la visión. Sin embargo, es importante mencionar que mientras la adaptación desde la visión fotópica a la escotópica es lenta, normalmente una media hora, la adaptación del ojo en sentido contrario es mucho más rápida.

4.2. Fenómenos físicos asociados a la luz

Cuando la luz llega a una superficie material origina diversos tipos de fenómenos físicos que serán más o menos evidentes según el tipo de superficie sobre la que incida el haz de luz. El conocimiento de estos fenómenos físicos, tales como la reflexión y la refracción, son fundamentales tanto en el diseño de materiales de las luminarias, como en el análisis de la emisión de la luz artificial (origen de la contaminación lumínica) hacia el cielo, ya que la reflexión y la refracción junto con la emisión directa, son las principales formas de difusión de la luz artificial hacia el cielo (Ponce Lara, 2014).

La reflexión es un fenómeno óptico por el cual el rayo de luz que incide sobre una superficie que separa dos medios cambia de dirección y vuelve al primer medio. Según la rugosidad de la superficie de incidencia, los rayos reflejados serán devueltos con el mismo ángulo (reflexión especular) o en forma dispersa (reflexión difusa). Por otro lado, en la refracción el rayo incidente también sufre un cambio al pasar por una superficie de separación entre dos medios. En este caso el rayo cambia su velocidad, pero no su frecuencia, por lo que el aspecto visual es una imagen quebrada. (Figura N° 8)

Figura N° 8: Esquema de reflexión especular y reflexión difusa (Izq). Refracción de la luz (Der)

Un claro ejemplo de reflexión de la luz se puede observar cuando la luz emitida por las luminarias se refleja en la superficie del suelo y es devuelta hacia el cielo. El grado de reflexión dependerá del tipo de superficie. Aquellas superficies brillantes reflejan la luz mucho más que aquellas superficies más opacas (Figura N° 9).

Figura N° 9: Reflexión producida por las baldosas instaladas luego de la remodelación de la Plaza San Martín (Izq) en comparación con las baldosas antiguas (Der)

Un fenómeno a tener presente y que tiene gran influencia en la contaminación lumínica de las grandes ciudades es la difusión de la luz en la atmósfera terrestre. Esta difusión está íntimamente ligada a la relación existente entre la longitud de onda de la radiación incidente y el tamaño de las partículas presentes en el seno de la masa de aire (Figura N° 10).

Figura N° 10: Patrón de intensidad de la luz dispersada por partículas esféricas de distintos tamaños con relación a la longitud de onda de la radiación incidente: menores (izquierda), del mismo orden (centro) y mayor (derecha). (Vilaplana Cerdá, 2004)

Cuando la longitud de onda de la radiación incidente es menor que el tamaño de las partículas presentes en la atmósfera, como por ejemplo humo, polen, cenizas o el vapor de agua, estas partículas se comportan como espejos y reflejan toda la luz incidente, dando lugar a lo que se conoce como Dispersión de Mie. Este efecto predomina en las capas más bajas de la atmósfera y es lo que por ejemplo da el color blanco a las nubes, ya que las pequeñas gotas que las constituyen reflejan todas las longitudes de onda.

Por el contrario, otro tipo de dispersión se da a la inversa, es decir, cuando la longitud de onda de la radiación es mayor que el tamaño de las partículas del aire. Esto se conoce como Dispersión de Rayleigh. Un ejemplo se da con las moléculas de nitrógeno y oxígeno presentes en la atmósfera que miden unas 200 milésimas de nanómetro, es decir, son unas mil veces más pequeñas que la longitud de onda de la luz visible. La luz incidente agita las nubes electrónicas de las moléculas y sustraen parte de la energía. La agitación emite nuevamente esa energía, pero en una dirección aleatoria, por lo que el resultado final es que la luz rebota de molécula en molécula, esparciéndose por toda la masa de aire.

La iluminación artificial constituye la principal causa de contaminación lumínica. La luz se difunde en el cielo según estas dos leyes mencionadas anteriormente, permitiendo el esparcimiento de ella en la atmósfera lo que le confiere al cielo un resplandor indeseado que interfiere con los estudios astronómicos y los ecosistemas. Además, hay que tener en cuenta que la luz reflejada en pavimentos y fachadas también se esparce en la atmósfera.

Al considerar la relación existente entre el tipo de lámpara y la dispersión originada, es importante destacar que aquella de luz amarilla y anaranjada producida principalmente por las lámparas de sodio, es menos contaminante porque se esparce mucho menos que la azul. La luz blanca emitida por diodos LED (por su contenido en luz azul) es un recurso que debe administrarse conscientemente. De este modo, las lámparas menos contaminantes son las que emiten con mayor longitud de onda y dentro del espectro visible, otorgándole a la lámpara de vapor de sodio a alta presión cualidades que son preferibles frente a otros tipos de lámparas, no por ser de sodio, sino por ser amarillenta (Galadí Enríquez, 2011).

4.3. Conceptos luminotécnicos

A continuación, se mencionan las magnitudes más utilizadas en luminotecnia (Figura N° 11). (Martín Monroy, 2003)

Intensidad luminosa (I): Es la energía luminosa emitida en una dirección. Su unidad en el Sistema Internacional es la candela (cd) que es aproximadamente la intensidad emitida por una vela

Flujo luminoso (Φ): Es la cantidad de energía lumínica emitida por una fuente. Su unidad es el lumen (lm), que es la energía emitida por un foco con intensidad de 1 candela (cd) en un ángulo sólido de 1 estereorradián (1m^2 a 1 m de distancia)

Iluminancia (E): Es la cantidad de luz que recibe una superficie. Su unidad es el lux (lx), que es el flujo luminoso recibido por unidad de superficie ($\text{lux} = \text{lumen}/\text{m}^2$)

Luminancia (L): Es la intensidad (I) o flujo luminoso (Φ) emitido por unidad de superficie. Sus unidades son el Stilb (cd/cm^2) y el Lambert (lm/cm^2)

Rendimiento luminoso (R): Es el flujo emitido por unidad de potencia de las fuentes luminosas. Se expresa en lm/W

Figura N° 11: Gráficos ilustrativos de los conceptos de: a) Flujo luminoso, b) Intensidad luminosa, c) Iluminancia, d) Luminancia (Ponce Lara, 2014).

4.4. Sistemas de alumbrado artificial

El alumbrado artificial utilizado en nuestros días para iluminar nuestras ciudades lo podemos definir como el conjunto de artefactos utilizados para generar energía lumínica y crear las condiciones adecuadas de iluminación. Estos artefactos constituyen un sistema lumínico compuesto por la luminaria, la lámpara y una serie de elementos anexos que tienen la función de regulación y control.

Las lámparas y luminarias han ido evolucionando de manera tal que cada vez son más eficientes para transformar la energía en luz visible. La difusión hacia la atmósfera depende principalmente de la tecnología de la lámpara y el diseño de la luminaria, por lo que resulta imprescindible evaluar las mismas a la hora de tomar decisiones. Controlando principalmente estos dos aspectos sencillos, pero fundamentales, se pueden obtener grandes beneficios sobre el cielo nocturno y el ambiente en general.

4.4.1. Características de las luminarias

Según el Comité Español de Iluminación (CIE, 1986) la luminaria se define como *“todo aquel dispositivo que distribuye, filtra o transforma la luz emitida por una o más lámparas, que incluye todos los componentes necesarios para fijarlas y protegerlas y, donde corresponda, los equipos auxiliares, así como los medios necesarios para la conexión eléctrica de iluminación”*

Desde el punto de vista de contribución a la contaminación lumínica es importante mencionar algunas características de las luminarias (Gil, 2015)

- ✚ Distribución fotométrica: Es la forma en que una luminaria distribuye en el espacio la luz emitida por la lámpara.
- ✚ Rendimiento: Relación existente entre el flujo luminoso que sale de ella y el flujo luminoso de la lámpara.

$$RENDIMIENTO = \frac{FLUJO QUE SALE DE LA LUMINARIA}{FLUJO LUMINOSO DE LA LÁMPARA}$$

En cuanto a estos dos parámetros, es importante tener en cuenta que un elevado rendimiento y una apropiada distribución de la luz proporcionarán una luminaria de gran calidad y bajo costo, por lo que el diseño de las luminarias debe estar enfocado principalmente en ellos.

- ✚ Flujo Hemisférico Superior Instalado (FHSi). Indica el porcentaje de luz que se emite en direcciones por encima de la horizontal, el cual es limitado por las reglamentaciones.

$$FHSi (\%) = \frac{FLUJO SOBRE LA HORIZONTAL}{FLUJO SALIENTE DE LA LUMINARIA} \times 100$$

Las actuales luminarias generalmente están diseñadas basándose en criterios estéticos, dejando de lado el objetivo principal de dirigir el flujo luminoso hacia los lugares donde se requiere iluminar, apantallando el resto con el fin de crear una correcta distribución de la luz (Moreno García y Martín Moreno, 2016; García, 2010). Un FHSi lo más cercano al 0%, garantiza que la totalidad de la luz emitida por la lámpara sea dirigida hacia el suelo, por lo que no deberíamos poder ver la lámpara o sus reflejos más allá de unas decenas de metros de la luminaria (Cabrerizo, 2013)

Una luminaria inadecuadamente apantallada no hace más que dispersar luz en un ángulo mucho más amplio, iluminando zonas que no lo necesitan e inclusive emitiendo luz hacia el cielo, con los efectos indeseados que esto genera.

Sin embargo, numerosos estudios valoran el FHSi no solo desde el punto de vista de la cantidad de luz, sino también por su dirección. Debido al pequeño espesor de la atmósfera, la emisión de luz cerca de la horizontal se propaga más lejos y produce un incremento mayor en la contaminación lumínica que la emisión a ángulos elevados, la cual escapa más fácilmente al espacio (Figura N° 12). Es por ello que un valor pequeño del FHSi no permite, en sí mismo, terminar con el problema de este tipo de polución (Colomer Sanmartín, 2010)

Effect on Skyglow and cut-off angle

Diagram to show relative impact of a luminaire's output contribution to skyglow.

E, 100-180 Critical area for skyglow experience from within urban and all areas but proportionally less impact to rural areas.

D, 95-100 Significant contributor to skyglow, especially in rural areas where it is most aerosol dependent. Less likely to be obstructed.

C, 90-95 Critical zone for skyglow and obstruction seen at 10s of km (in rural areas) where it is strongly dependent on aerosol scattering.

B, 85-90 Significant contributor to skyglow seen at a distance through reflection but reflected light more likely to be obstructed by buildings, trees and topography.

A, 0-85 Ideal light distribution.

Figura N° 12: Caracterización de la emisión que contribuye a la contaminación lumínica según el ángulo de salida del flujo luminoso (García Gil et al, 2012).

Atendiendo al grado de protección contra la contaminación lumínica, las luminarias se clasifican en dos grandes grupos. Luminarias non-cut-off que son aquellas que se encuentran desprotegidas y emiten gran parte del flujo luminoso hacia arriba en donde nadie aprovecha esa luz emitida, y las luminarias cut-off o con blindaje que, a través de alguna cobertura superior refractiva, mejoran notablemente la distribución del flujo luminoso, asegurando iluminar aquellas áreas donde realmente se requiere. (Figura N° 13)

Figura N° 13: a) Luminaria non-cut-off ubicada sobre calle Figueroa Alcorta de Godoy Cruz. b) Luminaria cut-off ubicada a los márgenes del Canal Cacique Guaymallen. (Fotos del autor)

Del mismo modo, parte del FHS es producido por efecto de la reflexión de la luz en diversos objetos. La cantidad de luz reflejada, así como su distribución espacial y espectral, depende del tipo, color y estado superficial del área reflectante y de la propia instalación de alumbrado. (Ponce Lara, 2014)

Actualmente se incluye dentro del cálculo del FHS el flujo reflejado por diversas superficies, permitiendo que este parámetro brinde una idea más certera de la contribución media de la luminaria a la contaminación lumínica. Por ello resulta fundamental restringir el uso de superficies con índices de reflexión elevados, tales como pavimentos y grandes superficies verticales, como lo son los edificios con fachadas de cristales. (Peña Pérez, 2001; Moreno García y Martín Moreno, 2016)

Un caso particular lo constituye la iluminación de fachadas, monumentos o carteles de publicidad. Muchas veces los mismos son iluminados sin ningún tipo de criterio (Figura N° 14)

Figura N° 14: Diferentes formas de iluminar carteles publicitarios. a) Iluminación desde arriba. b) iluminación desde abajo, emitiendo gran parte del flujo luminoso hacia el cielo. (Fotos del autor)

4.4.2. Características de las lámparas

Las lámparas son aquellos elementos que transforman la energía eléctrica en energía lumínica, calentando cuerpos sólidos hasta alcanzar el grado de incandescencia (lámparas incandescentes y halógenas), provocando una descarga eléctrica en un gas (lámparas fluorescentes, de neón, vapor de mercurio o vapor de sodio) o provocando una descarga en un cuerpo sólido (lámparas LED) (García Gil *et al*, 2012; León, 2007; Guía Técnica de Iluminación Eficiente)

Así como el diseño de las luminarias tiene una gran implicancia en la contaminación lumínica, las lámparas también poseen características que contribuyen en mayor o menor medida con esta problemática (García Gil *et al*, 2012)

- ✚ Flujo lumínico: Es la potencia emitida por la lámpara en forma de radiación luminosa visible. Indica la cantidad de luz que puede proporcionarnos por unidad de tiempo y se expresa en lúmenes. Por razones tecnológicas y físicas, el flujo luminoso va reduciéndose a lo largo de la vida de la lámpara.
- ✚ Espectro de emisión: Es la energía radiada por la lámpara. Normalmente, se muestran los valores de flujo luminoso (eje de ordenadas) según la longitud de onda en la que se emite (eje de abscisas) (Figura N° 15)

Figura N° 15: Comparación de las distribuciones espectrales de diferente tipología de lámparas (Herranz Derremocha *et al*, 2011).

En las lámparas de alto rendimiento gran parte de la energía se transforma en radiación visible. Como la sensibilidad del ojo es máxima para la radiación amarillo-verdosa, se busca emitir en la zona de 555 nm, reduciendo al mínimo posible las longitudes de onda por debajo de los 440 nm que son las más nocivas en lo que a fenómenos de contaminación lumínica se refiere, puesto que se dispersan más en la atmósfera y afectan más a los seres vivos (Figura N° 16)

Figura Nº 16: Clasificación del espectro visible en función de su contribución a la contaminación lumínica. (Tecnalia Research & Innovation)

✚ Temperatura de color (Tc): Es un concepto utilizado para calificar los diferentes tipos de luz blanca.

La temperatura de color se refiere a la apariencia o tonalidad de la luz que emite la fuente y es fundamental para establecer una atmósfera de confort o frescura (Tabla Nº 1). Fuentes blancas y brillantes, o azuladas, tienen una $T_c > 3600 \text{ °K}$ (luz fría), mientras que las fuentes que percibimos rojizas o amarillentas tienen una $T_c < 3400 \text{ °K}$ (luz cálida) (Caminos, 2011)

Tabla Nº 1: Ejemplos de diferentes temperaturas de color de fuentes luminosas. Disponible en: <http://www.ilumec.com/resources/28%20philips%20capacitacion%20en%20fundamentos%20de%20iluminacion.pdf>

Tipo de luz	Temperatura de color (K)
Fuego de una Vela	1900 – 2500
Filamento de Tungsteno de una Lámpara Incandescente (GLS)	2700 – 3200
Lámparas Fluorescentes (TL)	2700 – 6500
Sodio de Alta Presión (SON)	2000 – 2500
Halogenuros Metálicos (MH)	3000 – 5600
Mercurio de Alta Presión (HPL)	3400 – 4000
La luz de la Luna	4100
La luz del Sol	5000 – 2800
La Luz del Día (Sol + Cielo Descubierta)	5800 – 6500
Cielo Nublado	6000 – 6900

✚ Índice de reproducción cromática (IRC): Indica la capacidad de reproducción de los colores de la luz de una lámpara en comparación con una luz de referencia. Dicho de otra forma, este parámetro proporciona una idea de cómo se ven los colores de los objetos iluminados. Una lámpara de vapor de mercurio tiene un IRC entre 60 y 90, mientras que una de vapor de sodio tiene un IRC cercano a 0, por lo que dependiendo de la calidad de luz que necesite la actividad a iluminar será la tipología de lámpara a utilizar. (Tecnalia Research & Innovation). En la actualidad el IRC está siendo reemplazado por otros dos índices. El Índice de Fidelidad Cromática (*Fidelity Index o R_f*) el cual da una idea de que tan cerca puede una fuente de luz determinada representar los colores en comparación con el sol, y el índice de Saturación del Color (*Gamut Index o R_g*) que indica que intensidad tienen los colores bajo una luz determinada.

Las lámparas de vapor de sodio (baja y alta presión) y los LEDs de color ámbar emiten solo en determinadas zonas del espectro, evitando las longitudes de onda más cortas. Estas lámparas son las más interesantes en lo que respecta a paliar los efectos de la contaminación lumínica, pero existen circunstancias en las que sus bajos índices resultan inadecuados, por lo que se acude a lámparas de luz blanca con mejores índices para el alumbrado de vallas publicitarias, iluminación ornamental y zonas comerciales, aunque su uso no debería generalizarse. (Cabrerizo, 2013)

✚ Eficacia luminosa. Es la relación entre el flujo emitido por la lámpara y la potencia eléctrica que necesita para hacerlo. La unidad es lm/W. En el alumbrado exterior, un valor aceptable es 65 lm/W, aunque es altamente recomendable superar los 90 lm/W.

$$EFICACIA = \frac{FLUJO EMITIDO POR LA LÁMPARA}{POTENCIA ELÉCTRICA CONSUMIDA POR LA LÁMPARA}$$

- ✚ Vida útil: Es el número de horas al cabo de las cuales el flujo lumínico de una determinada instalación de alumbrado ha descendido a un valor tal que la lámpara ya no es rentable, aunque esté en condiciones de seguir funcionando. Suele equivaler a un descenso del 70% del flujo inicial.
- ✚ Potencia: Es la potencia eléctrica de alimentación necesaria para el funcionamiento de una fuente de luz. Se expresa en watt (W)

4.4.3. Tipología de lámparas

En la iluminación artificial se utilizan actualmente casi con exclusividad lámparas eléctricas. Existen diversos tipos de lámparas y la elección de las mismas responde a las necesidades concretas de cada aplicación.

La gran variedad de lámparas que se emplean en el alumbrado exterior se diferencian principalmente por la eficiencia, la tecnología y material utilizado para su fabricación (Tabla Nº 2).

Tabla Nº 2: Características de las fuentes de luz más utilizadas actualmente en iluminación. Disponible en <http://www.ilumec.com/resources/28%20philips%20capacitacion%20en%20fundamentos%20de%20iluminacion.pdf>

Tipo de lámpara	Flujo luminoso (lm)	Eficacia luminosa (lm/W)	Temperatura del color (K)	Índice de reproducción del color (Ra)	Potencia (W)
Incandescentes / Halógenas	60 - 48400	5 - 27	2700 – 3200	100	5 – 2000
Sodio de Baja Presión	1800 - 32500	100 - 203	1700	N.A.	18 – 180
Sodio de Alta Presión	1300 – 90000	50 – 130	2000, 2200, 2500	10 – 80	35 – 1000
Mercurio de Alta Presión	1700 – 59000	35 - 60	3400, 4000, 4200	40 - 60	50 – 1000
Tubos Fluorescentes	200 - 8000	60 - 105	2700, 3000, 4000, 6500	60, 95	5 – 80
Fluorescentes Compactos	200 – 220000	50 - 85	2700, 3000, 4000, 6500	80	5 – 165
Halogenuros Metálicos Cuarzo MHN	200 – 12000	50 - 85	3000, 4000, 5600	65 – 95	70 – 2000
Halogenuros Metálicos Cerámico CDM	1500 – 23000	68 – 95	3000 – 4200	80 – 95	20, 35, 70, 150, 250
Diodos Emisores de Luz LEDs	10 – 170	Hasta 50	3000 – 8000	Hasta 90	0,1 – (x)3W

En nuestros días, las lámparas incandescentes se encuentran prácticamente obsoletas, principalmente por su alto consumo y escasa vida útil, razón por la cual tampoco fueron muy utilizadas en el alumbrado público.

Las lámparas que normalmente se usan en el alumbrado público de exteriores son las de descarga, cuyas propiedades varían mucho de unas a otras y esto las hace adecuadas para diversos usos. Su funcionamiento se basa en hacer circular una corriente eléctrica en el seno de un gas contenido en un tubo de descarga limitado por dos electrodos.

Hasta hace unos años las lámparas de vapor de mercurio eran una de las más empleadas a la hora de iluminar espacios públicos como las carreteras. Estas lámparas se caracterizan por producir una luz blanco-azulada muy intensa, que emite gran parte por debajo de los 440 nm. Estas longitudes de onda corta incrementan en gran medida la contaminación lumínica y tienen un efecto perjudicial significativo sobre diversas formas de vida nocturna. A pesar de tener buena reproducción cromática, en la actualidad prácticamente se han reemplazado dada su baja eficiencia y por ser altamente contaminantes, no solo por su espectro de emisión, sino también por el mercurio que contienen en su interior.

Las lámparas de vapor de sodio, a diferencia de las de vapor de mercurio, se caracterizan por emitir la mayor parte de su radiación en la zona del visible (589 nm), por lo que su color característico es amarillo-anaranjado. Esto implica un bajo IRC lo que las hace inadecuadas para su utilización en interiores, pero sí muy útiles para el alumbrado de autopistas, túneles y áreas industriales, donde la diferenciación de colores no resulta indispensable. Además, la gran eficiencia, el menor consumo y la elevada vida útil las hace particularmente adecuadas para alumbrar estos lugares.

En nuestros días se encuentra en pleno auge las lámparas tipos LED, que poco a poco han ido reemplazando a sus predecesoras. El primer LED (Light Emitting Diode o Diodo Emisor de Luz) se fabricó en 1962 y solamente emitía luz roja, por lo que se utilizaba como indicador de estado en diversos dispositivos electrónicos. El evento decisivo en la evolución del LED sucedió en 1993 cuando Shuji Nakamura desarrolló el primer LED azul súper luminiscente el cual producía suficiente luz para excitar un recubrimiento de fósforos y con ello generar luz blanca. (Figura N° 17). Poco tiempo después, en 1995, la compañía japonesa Nichia sacó al mercado los primeros Ledes blancos, pero tenían poca eficacia luminosa (aproximadamente 5 lm/W). En 1999 Philips lanzó al mercado los primeros LEDs de alta potencia que rápidamente superaron el límite de eficiencia de 17lm/W impuesto por el foco incandescente y para el 2002 Philips introdujo LEDs con eficacias luminosas de hasta 22 lm/W. (Moreno Hernández, 2012)

Figura Nº 17: Características y composición espectral de una lámpara LED (Ponce Lara, 2014; Philips)

Si bien esta nueva tecnología aparenta ser uno de los grandes descubrimientos al momento de iluminar el exterior, se requiere que su potencial sea valorado adecuadamente en cuanto a eficiencia energética y al control de las diferentes formas a la hora de contribuir con el fenómeno de la contaminación lumínica.

Los LEDs se diferencian del resto de las lámparas en que no poseen un filamento metálico incandescente ni una descarga eléctrica en el seno de un gas, sino que producen luz por electroluminiscencia (Ponce Lara, 2014; González Hurtado, 2015). Por sus características constructivas solo pueden generar luz monocromática (sin componentes en el ultravioleta ni infrarrojo), por lo que para obtener una luz blanca se deben combinar los colores (método poco frecuente en la actualidad), o utilizar LEDs azules con un recubrimiento de fósforo.

La máxima eficacia de este tipo de lámparas se obtiene con una mínima capa de fósforo, lo que permite lograr una temperatura de color de la luz superior a 6.000 °K. Esta elevada temperatura de color aumenta el rendimiento, pero reduce el IRC, generando mayor sensación de luz fría que es altamente deslumbrante y muy dañina para el medio ambiente y la salud humana. Por esta razón, para obtener luz más cálida (alrededor de 3.000 °K) se debe agregar más fósforo, lo que tiene como consecuencia una gran pérdida de eficacia. (Herranz Derremocha *et al*, 2011)

La mayoría de las lámparas que se comercializan emiten un máximo valor en longitudes de onda corta (alrededor de 470 nm), generando una luz blanco-azulada, que causa una mayor contaminación lumínica al incrementar el característico resplandor luminoso, afectando a las observaciones astronómicas y perturbando la oscuridad natural del medio nocturno a cientos de kilómetros de distancia de las mismas. Además, la luz azulada es la que más altera la conducta de las especies de vida nocturna y, por tanto, la que más afecta a la conservación de la biodiversidad en sus condiciones naturales.

Lamentablemente en las instalaciones de alumbrado público se suelen instalar LEDs de luz fría (TC > 6.000 °K) por su elevada eficacia. En la actualidad existen en el mercado LEDs de luz cálida (TC < 3000 °K) que tienen gran eficacia. Estas lámparas de color ámbar se caracterizan por no emitir luz por debajo de los 500 nm al utilizar una cantidad y tipo de fósforo que elimina el pico en los 440 nm (Figura Nº 18), por lo que reducen el resplandor luminoso en el cielo, la afectación al medio nocturno y a la salud de las personas al mismo tiempo que mantiene una gran eficacia lumínica (90 lm/W) y un buen IRC (alrededor de 40). (Olle Martorell, 2014)

Figura Nº 18: Superposición de los espectros de una lámpara LED blanca y una de color ámbar. (Olle Martorell, 2014)

Además, estudios realizados en el Museo de las Mariposas en Cataluña y en el Laboratorio de Cronobiología de la Universidad de Murcia, han demostrado que, con este tipo de LEDs se reduce en un 70 % la atracción de insectos comparados con otras lámparas y que prácticamente no tiene efecto sobre los ciclos circadianos. (Olle Martorell, 2014)

El espectro emitido por los LEDs ámbar puede resultar aceptable para rutas o autopistas, en donde el contraste casi monocromático puede derivar en una mejora de las condiciones perceptivas. Sin embargo, hay que tener precauciones cuando se desea iluminar aquellas zonas que requieran algún tipo de percepción del color.

Comparados con otras lámparas, los LEDs para iluminación presentan importantes ventajas energéticas y ambientales cuando son utilizados responsablemente (Tabla Nº 3). Sin embargo, y al mismo tiempo, poseen características diferenciales que pueden tener consecuencias negativas sobre la salud y el ambiente si no son utilizados de manera correcta.

Tabla Nº 3: Ventajas y desventajas de los LEDs en comparación con otros tipos de lámparas utilizadas en el alumbrado público. (ANSES, 2010; González Hurtado, 2010; García, 2010; Herranz Derremocha *et al*, 2011)

VENTAJAS	DESVENTAJAS
No contiene mercurio ni otros metales pesados	Susceptibles a altas temperaturas (por encima de 65 °C se rompen)
Poseen un elevado Índice de Reproducción Cromática	Precio elevado comparado con otro tipo de lámparas y retorno de la inversión largo
Producen luz visible si generan gran cantidad de calor ni emitir en el UV	Requieren de equipos de disipación del calor
Elevada vida útil (entre 50 mil y 100 mil hs) dependiendo la calidad y tecnología	La luz blanca fría emite en gran medida ondas cortas que son muy contaminantes
Bien direccionados, reducen la CL (FHS=0%)	Requieren de un sistema de control (driver) cuya vida útil es reducida
Bajo consumo energético	Susceptibles a un aumento de potencia
Mayor resistencia térmica y al impacto	Pueden generar parpadeos por desperfectos en el driver
Reducidas dimensiones	Se requieren muchos LEDs para sustituir una lámpara fluorescente
Elevada eficacia y eficiencia	

Un aspecto final a tener en cuenta es que las luminarias están diseñadas, fabricadas, homologadas y certificadas para su funcionamiento con determinadas fuentes de luz, por lo que si se procede a la sustitución de fuentes de luz tradicionales por tecnología LED puede ser que la tecnología no ofrezca las prestaciones técnicas a nivel lumínico, energético o de vida útil previstas, así como las condiciones de seguridad necesarias. (Tecnalia Research & Innovation)

A modo de resumen en cuanto a la tipología de lámparas, es importante destacar que las lámparas más adecuadas a la hora de iluminar nuestro entorno deben ser aquellas que a igual flujo luminoso ocasionen el menor impacto ambiental, como lo son las lámparas de sodio, que emiten dentro del espectro visible y con mayores longitudes de onda.

Resulta indispensable de esta manera utilizar aquellas lámparas cuya distribución espectral tenga la máxima intensidad en longitudes de ondas a las que el ojo humano tiene la máxima sensibilidad, y evitar lámparas de amplio espectro. De este modo se logra maximizar el aprovechamiento de la luz para la función visual y beneficiar la biodiversidad nocturna en general y preservar el cielo oscuro, al reducir la difusión atmosférica.

5. CONTAMINACIÓN LUMÍNICA. ASPECTOS GENERALES

La iluminación artificial comenzó a crecer exponencialmente a partir de la revolución industrial. Las grandes fábricas de ese entonces, principalmente las textiles, necesitaban de una iluminación que permitiera extender las jornadas laborales de forma tal que las tareas se desarrollaran no solamente en ambientes diurnos, sino también nocturnos.

Con el paso del tiempo se comenzó a observar que algunos tipos de iluminación artificial representaban una serie de efectos indeseados. En los últimos años, y relacionado con la iluminación artificial, se ha empezado a investigar un nuevo problema que actualmente va en franco y no tan agradable crecimiento, como lo es la contaminación lumínica.

Desde los años 80 han ido surgiendo en diversos países, distintas asociaciones de defensa y protección del cielo oscuro y contra la contaminación lumínica, muy activas y de gran prestigio en su campo, como la española Cel Fosc o la italiana Cielo Buio. Actualmente, existen también otras destacadas organizaciones de carácter internacional como las de la IDA (International Dark-Sky Association), la IAU (Unión Astronómica Internacional) o la Iniciativa Starlight. En el ámbito español, pueden citarse la OTPC (Oficina Técnica para la Protección de la Calidad del Cielo) del Instituto de Astrofísica de Canarias y la REECL (Red Española de Estudios sobre la Contaminación Lumínica). Todo este movimiento demuestra la preocupación existente al día de hoy por este tipo de polución y la toma de conciencia cada vez mayor que existe por parte de los países, a fin de evitar los efectos perjudiciales de una mala iluminación.

5.1. Definición de contaminación lumínica

El primer paso para el diagnóstico y la corrección de un problema medioambiental consiste en su caracterización. Antes de abordar otros aspectos relacionados con la contaminación lumínica, es importante formular algunas definiciones del fenómeno.

Una definición general se puede encontrar en la publicación de la Comisión Internacional de Iluminación CIE N° 126 Directrices para la minimización del brillo del cielo donde se define como la *“suma total de todos los efectos adversos de la luz artificial”*.

Para la Asociación Contra la Contaminación Lumínica Cel Fosc, se define la polución lumínica como *“la emisión de flujo luminoso de fuentes artificiales nocturnas en intensidades, direcciones, horarios o rangos espectrales innecesarios para la realización de las actividades previstas en la zona en la que se instalan las luces. Frecuentemente la detectamos como el brillo del cielo nocturno producido por la mala calidad del alumbrado exterior, tanto público como privado”*

Una definición muy similar aparece recogida en el glosario 100 Conceptos básicos de Astronomía (Garzon *et al*, 2009) donde se señala que una de las definiciones más aceptadas de contaminación lumínica consiste en *“la emisión de flujo luminoso procedente de fuentes artificiales nocturnas con intensidades, direcciones, rangos espectrales (colores) u horarios innecesarios para las actividades que se planea desarrollar en la zona iluminada”*

Finalmente, según García 2010, la polución lumínica se define como la *“dispersión por la atmósfera de los excedentes de luz que se producen principalmente en las grandes áreas urbanas, normalmente debido a la mala gestión de los sistemas de alumbrado artificial (alumbrados público, comercial, privado, deportivo, de exteriores, entre otros), afectando la visibilidad de vías de circulación, la apreciación de espacios exteriores y la observación de estrellas”*.

La contaminación lumínica está asociada intrínsecamente a las áreas urbanas y afecta no solo la visión del cielo, sino que también tiene otros efectos negativos o perjudiciales en el medio ambiente urbano, como son las alteraciones en la biodiversidad de sus ecosistemas, un mayor consumo energético y generación de residuos. Los problemas ocasionados van más allá del simple despilfarro energético, del exceso de subproductos de generación de energía (CO₂, residuos nucleares, etc.) o el reciclaje de los metales pesados y tóxicos presentes en las bombillas y lámparas (mercurio, cadmio, etc.). La contaminación lumínica afecta también a las condiciones de vida nocturna y los ciclos día/noche a los que se han adaptado animales y plantas, así como a la calidad de vida individual de cada uno de los ciudadanos. (Moreno García y Martín Moreno, 2016).

5.2. Principales causas de la contaminación lumínica

El flujo luminoso que, por un inadecuado diseño de la luminaria o de los sistemas de alumbrado público, no es aprovechado para iluminar el suelo y los objetos que así lo requieran, es el causante principal de la contaminación lumínica del alumbrado artificial.

La orientación del flujo luminoso es un factor importante a tener en cuenta a fin de reducir los problemas que ocasiona al ambiente. Resulta de esta manera muy importante lograr un flujo útil adecuado para brindar el servicio de iluminación, pero que al mismo tiempo minimice el flujo ascendente reflejado y el flujo no útil que ilumina las zonas no establecidas en el diseño inicial del sistema de iluminación. (Figura N° 19)

Al momento de evaluar como contribuye la fuente emisora de luz con la contaminación lumínica, hay que tener en cuenta tres puntos cruciales.

Por un lado, hay que tener presente que la emisión de luz en torno a la horizontal es la que mayor contaminación lumínica produce, puesto que derrama la luz hacia el cielo. Enviar luz directamente hacia arriba carece por completo de utilidad, contamina localmente y acaba perdiéndose en el espacio.

Figura N° 19: Clasificación del flujo de luz en función de la dirección de emisión desde la luminaria. (Tecnalia Research & Innovation)

Así mismo, toda luminaria que emita luz fuera del rango de longitudes de onda para la cual el ojo humano es sensible (entre 380 nm y 780 nm), no servirá para iluminar y, por tanto, se considera como luz contaminante. La sensibilidad del ojo humano es máxima para el color verde-amarillo (550 nm) y cae rápidamente tanto del lado del ultravioleta como del infrarrojo. Sin embargo, no todos los seres vivos son igualmente sensibles a las mismas longitudes de onda de la luz, por lo que aquellas longitudes de onda visibles para el ser humano pueden ser perjudiciales para otros seres vivos, ya que el rango espectral visible es diferente. (Tecnalia Research & Innovation)

Finalmente, los objetos sobre iluminados son la tercera causa generadora de la contaminación lumínica. Determinar y cumplir con niveles de iluminación óptimos en los sistemas de alumbrado exteriores, dan como resultado menor consumo de energía, por ende, menos contaminación por gases de efectos invernadero (CO₂, SO₂, etc.), además de lograr disminuir el brillo en el cielo minimizando la contaminación lumínica.

5.3. Impactos de la contaminación lumínica

La contaminación lumínica como tal, puede producir dos tipos de impactos claramente distinguibles. Por un lado, destacamos los impactos directos, que son aquellos que inciden en forma directa en el proceso humano de la visión de los objetos (resplandor luminoso, luz intrusa y deslumbramiento), y por otro, los impactos indirectos, que incluyen las consecuencias colaterales de los impactos directos (ambientales, sociales y socioculturales). (Figura N° 20)

Figura Nº 20: Esquema de los impactos directos e indirectos de la contaminación lumínica (Tecnalia Research & Innovation)

5.3.1 Impactos Directos

Los tres efectos directos asociados a la contaminación lumínica son el resplandor luminoso nocturno, la intrusión lumínica y el deslumbramiento.

5.3.1.1. Resplandor luminoso nocturno (Urban sky glow)

Al transitar por carreteras rurales, es muy frecuente observar una envoltura de luz que rodea a las ciudades grandes cuando nos acercamos a unos pocos kilómetros de distancia de ellas. Este halo luminoso es una de las formas más evidentes de contaminación lumínica llamada resplandor luminoso nocturno.

El resplandor es producto de la difusión y reflexión de la luz en los diferentes componentes que se encuentran presentes en la atmósfera en ese momento, lo que le otorga al cielo un brillo característico (Figura Nº 21). Estos componentes atmosféricos pueden ser muy variados, tales como humedad, polvo en suspensión, partículas contaminantes como el humo o los aerosoles, presencia y disposición de las nubes, entre otros.

El origen del fenómeno generalmente se debe a una inadecuada instalación del alumbrado exterior, el cual puede provocar que la luz sea emitida hacia el cielo en forma directa o bien indirectamente al reflejarse en superficies iluminadas. Además, no solo la dirección del haz de luz es importante, sino que también lo es el espectro de emisión de la fuente de luz, ya que como mencionamos anteriormente, las longitudes de onda corta tienen una mayor dispersión en la atmósfera y generan mayores efectos en el cielo que las longitudes de onda larga.

Como consecuencia de este resplandor, que en ausencia de obstáculos puede llegar a propagarse hasta 200 Km, se ve reducido el contraste entre el débil brillo de las estrellas y el fondo del cielo oscuro, impidiendo de esta manera y en forma significativa la observación astronómica en zonas cercanas a estos núcleos urbanos.

Figura N° 21: Halo luminoso de la ciudad de San Juan visto desde el Parque Nacional El Leoncito. El arco blanco marca el centro que no se presenta de manera uniforme y se observa como esta dispersión resta notablemente calidad al paisaje nocturno. (Buchiniz *et al*, 2010)

Un parámetro de cuantificación del resplandor luminoso a tener en cuenta, lo constituye la emisión de flujo superior (EFS), que representa la cantidad de flujo lumínico que se escapa de la ciudad hacia el cielo y que se expresa en lúmenes (lm). (Moreno García y Martín Moreno, 2016)

5.3.1.2. Intrusión lumínica (Light trespass)

La intrusión lumínica es un fenómeno que se origina cuando la luz artificial proveniente del alumbrado entra por las ventanas e invade el interior de las viviendas (Figura N° 22). El impacto es provocado cuando se ilumina en direcciones inadecuadas, afectando la calidad de vida y causando molestias, especialmente en los centros urbanos donde un poste de energía eléctrica o focos decorativos introducen luz directamente en las viviendas, con las consecuencias que esto trae asociado.

Figura Nº 22: Ejemplo de la intrusión lumínica producida por una luminaria de vapor de sodio instalada frente a la ventana de una vivienda en el Departamento de Godoy Cruz (Foto del autor)

Si bien la intrusión lumínica, en una primera aproximación, puede considerarse ventajosa al facilitarnos el desplazamiento nocturno, también resulta cierto que, en muchos otros casos, nos impide la posibilidad de disfrutar de un ambiente de intimidad o realizar ciertas actividades de mayor reconocimiento personal como escuchar música o descansar. Si, además, la luz intrusa incide en un espacio destinado a dormir, interferirá dificultando principalmente el sueño o peor aún, alterando los ritmos naturales de las personas. Otro ejemplo es el de personas que en verano necesitan abrir las ventanas para mayor confort y no pueden hacerlo si tienen el infortunio de tener un foco luminoso frente a ella, provocando ausencia de reposo, insomnio, cansancio y nerviosismo.

También se considera de suma importancia este efecto cuando se iluminan las playas y paseos marítimos en los que la luz se extiende a zonas de arena y agua, con los consecuentes efectos sobre la fauna y flora costera. (Tecnalia Research & Innovation)

Finalmente, hay que tener muy en cuenta que, además del derroche de energía y las consecuencias ambientales que ocasiona iluminar zonas que no lo necesitan, hay que contemplar otro efecto de importancia como lo es la violación al derecho que tienen las personas al descanso.

5.3.1.3. Deslumbramiento (Glare)

La IESNA (Illuminating Engineering Society of North America) define al deslumbramiento como la sensación producida por luminancias dentro del campo visual suficientemente mayores a la luminancia a la que el sistema visual está adaptado como para causar molestia, incomodidad o pérdida en el funcionamiento visual y la visibilidad. (IESNA, 2000).

De forma similar, la CIE (Comisión Internacional de Iluminación) diferencia al deslumbramiento fisiológico o discapacitante, el cual provoca un deterioro de las funciones visuales, causando la pérdida de sensibilidad para captar los contrastes, del deslumbramiento psicológico o discomfortante, que produce sensación subjetiva de malestar sin que llegue a impedir la visión. (CIE 1987).

El deslumbramiento o encandilamiento, es un efecto muy conocido por todos y se origina cuando la luz artificial incide directamente sobre el ojo, produciendo una ceguera momentánea que persiste por más tiempo cuanto más adaptada a la oscuridad esté la visión. Si bien es un fenómeno que está íntimamente relacionado con el brillo, no depende de este, sino de la diferencia de brillos.

Un ejemplo cotidiano es el que se origina en una habitación completamente oscura, donde la luz directa de una lámpara incandescente de 40 W produce deslumbramiento, mientras que la misma lámpara en una habitación ahora iluminada no produce el mismo fenómeno.

Existe una falsa y peligrosa concepción social de que el exceso de luz incrementa la visibilidad y por ello los ciudadanos demandan más luz a los responsables públicos. Sin embargo, y, por el contrario, una persona deslumbrada carece totalmente de seguridad. Una persona que ha sufrido esta ceguera momentánea es más vulnerable a las agresiones físicas y también se ve gravemente afectada su capacidad de respuesta en la calle al no poder percibir adecuadamente los detalles del entorno, por lo que un exceso de luz mal dirigida en un momento determinado y una buena visibilidad son términos antagónicos.

Un caso similar ocurre cuando los conductores transitan por calles oscuras que de un momento a otro pasan a estar fuertemente iluminadas (Figura N° 23 a) o bien al transitar por túneles (Figura N° 23 b). En ambos casos el conductor pierde la visión temporal unos instantes con el consiguiente peligro, ya que el ojo humano tarda un tiempo en acomodarse al nuevo nivel de luz y lograr una visión óptima. Es por esta razón que la iluminación debe ir intensificándose paulatinamente a fin de permitir la aclimatación del ojo, como ocurre en muchos túneles donde las luminarias van incrementándose en número a medida que nos acercamos a la salida del mismo.

Figura Nº 23: a) Incremento paulatino en el número de luminarias a la salida del túnel de Cacheuta a fin de permitir la aclimatación de la visión. b) Deslumbramiento producido por reflectores dirigidos directamente a la vista sobre el lateral de la calle Republica del Líbano en Godoy Cruz (Fotos del Autor)

También constituyen un potencial riesgo las calles o autopistas en las que se derrocha iluminación (un ejemplo de ello lo constituye la autopista Mendoza – San Luis), porque generan un exceso de confianza en los conductores, aumentando la velocidad de los vehículos y el grado de siniestralidad.

Finalmente, podemos mencionar ejemplos del deslumbramiento producido por un exceso de iluminación mal dirigido. Por un lado, las pantallas tipo LED mal orientadas al ingreso de las ciudades, que producen grandes deslumbramientos y distracciones, por lo que resulta de gran importancia informar a los instaladores de estos dispositivos la necesidad de orientarlos correctamente y a los organismos tomadores de decisiones que generan legislaciones que contemplen la instalación de los mismos y los regulen de manera adecuada. Por otro lado, algo similar ocurre al conducir detrás de patrulleros o ambulancias. Las balizas instaladas sobre el techo, compuestas por LEDs de alta luminosidad orientados directamente hacia los ojos de los conductores que, sumado al efecto estroboscópico, generan un malestar momentáneo que impide ver los detalles de los alrededores de forma clara, aumentando el riesgo de colisiones o siniestros viales. (Figura Nº 24)

Figura Nº 24: Deslumbramiento producido por las balizas de una patrulla policial (Foto del autor)

5.3.2 Impactos Indirectos

La contaminación lumínica genera otros impactos, que se han denominado efectos indirectos y que son consecuencias de los impactos directos de este tipo de contaminación.

5.3.2.1. Impactos sobre el consumo eléctrico

Una de las consecuencias inevitables de la contaminación lumínica es el derroche energético que se produce principalmente por una excesiva iluminación, inadecuado horario del funcionamiento de las luminarias, emisión de luz hacia sectores que no lo requieren o por distribuciones espectrales alejadas del espectro de luz visible.

Toda luz desperdiciada tuvo que generarse, ocasionando pérdidas económicas y un gran consumo de recursos naturales no renovables cuando la generación depende de combustibles fósiles como el petróleo o el carbón. Además de estas pérdidas, el consumo de este tipo de combustibles trae aparejado otros graves problemas ambientales como la emisión de gases de efecto invernadero y el consecuente cambio climático.

A modo de ejemplo, según la Asociación Internacional Dark Sky, en un año promedio, solo en los Estados Unidos, la iluminación exterior utiliza alrededor de 120 TWh de energía, principalmente para iluminar calles y estacionamientos. Se estima que al menos el 30% de toda la iluminación exterior en los Estados Unidos se desperdicia, principalmente por luces que no están protegidas, lo que produce la liberación de 21 millones de toneladas de dióxido de carbono por año. Una iluminación exterior de calidad podría reducir el uso de energía en un 60-70 % y ahorrar miles de millones de dólares, como así también reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.

A fin de reducir el consumo eléctrico, resulta imprescindible emplear en el alumbrado lámparas más eficientes, es decir, aquellas que emitan luz con la longitud de onda adecuada para el fin que se requiere y con el mínimo de consumo eléctrico. Además, otra manera de contribuir con la reducción de costos ambientales y económicos consiste en reducir la potencia instalada.

El reemplazo paulatino de las luminarias por equipos más eficientes, debe ir acompañado de una adecuada gestión de los residuos, investigación de nuevos productos con menores contenidos tóxicos para el ambiente y con una vida útil más larga, al mismo tiempo que permitan su reutilización y reciclado (Peña Pérez, 2001)

5.3.2.2. Impactos sobre el ecosistema

Los sistemas ecológicos están organizados principalmente por la luz, y particularmente por ciclos diarios y estacionales de luz/oscuridad. El ser humano, al introducir luz artificial en la noche, ha alterado estos ciclos, produciendo graves impactos en la expresión génica, la fisiología y el comportamiento de los organismos, la abundancia y distribución de especies, las interacciones ecológicas y la composición de las comunidades, afectando inevitablemente la función y procesos de los ecosistemas y, por lo tanto, otros ciclos ecológicos fundamentales (Gaston *et al*, 2014).

Las especies de nuestro planeta han ido evolucionando y adaptándose a la alternancia entre el día y la noche, lo cual ha pasado a ser una necesidad de suma importancia para el desarrollo de sus modos de vida. La mayoría de los organismos, incluida la especie humana, han desarrollado relojes circadianos controlados por los ciclos naturales que juegan un papel clave en el metabolismo, el crecimiento y comportamiento.

Gran parte de la biodiversidad del planeta tiene hábitos nocturnos (30% de los vertebrados y más del 60% de los invertebrados) (Figura N° 25), cuyos nichos han sido promovidos por sentidos ampliamente desarrollados, que a menudo incluyen adaptaciones especiales para la visión nocturna (Hölker, 2010), la cual en general es más sensible a los colores fríos y a zonas del espectro de los azules o ultravioleta, en contraposición a la visión diurna que es más sensible a colores más cálidos o rojizos.

Figura N° 25: Diferentes tipologías de especies de vertebrados según su procedencia y actividad nocturna (Hölker, 2010)

Efectos sobre las plantas: Los estudios sobre los efectos de la iluminación artificial en las plantas son muy escasos debido a la dificultad de poder estudiarlas a largo plazo. Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado que las plantas son fotosensibles y que el aumento de la luz durante la noche provoca la salida prematura y pérdida tardía de las hojas, modificación en la eficiencia de la fotosíntesis, extensión de los periodos de crecimiento e ineficaz polinización por la disminución de polinizadores nocturnos (Figura N° 26) (Tuhárska, 2014).

Las plantas miden la longitud de la noche y reaccionan en función de ello. De esta manera existen plantas de día corto y plantas de día largo. Si una planta de día corto se la ilumina temporalmente durante una noche larga, reacciona e interpreta esta iluminación como si hubiera experimentado dos noches cortas, en lugar de una noche larga con una interrupción, por lo que sus patrones de floración y desarrollo posiblemente se alterarán por completo (Rajkhowa, 2014). Además, es importante destacar que muchas especies vegetales también se ven perjudicadas porque son polinizadas por insectos de hábitos nocturnos.

Figura N° 26: Impacto de la iluminación artificial sobre arboles de la Ciudad de Zvolen, Eslovaquia (Tuhárska, 2014)

Efectos sobre los animales: La noche siempre ha resultado fundamental para la supervivencia de muchos animales, ya sea para no ser descubiertos por sus depredadores o para que estos no vean sus ataques. De esta manera, la contaminación lumínica ha tomado un papel preponderante, afectando a una gran diversidad de especies animales, sobre todo a ciertas especies eminentemente nocturnas que pueden verse desorientadas y cambiar su conducta, provocando en el peor de los casos la muerte de los individuos.

Uno de los grupos de animales que se ven más afectados son los insectos, debido a que la mayoría de ellos se ven atraídos por la radiación de onda corta, como lo es la ultravioleta. Existen insectos que son sensibles a longitudes de onda por debajo de los 300 nm y por eso se sienten atraídos hacia las lámparas de mercurio (Figura N° 27). En cambio, esos mismos insectos son absolutamente insensibles a la luz por sobre los 600 nm, región en la que el espectro de la luz de sodio está centrado (García, 2010)

Diagrama de la región visible del Espectro Electromagnético

Figura N° 27: Comparación entre regiones de sensibilidad retiniana frente a la luz. Se advierte que los insectos se caracterizan por una sensibilidad centrada en el azul (aprox.430 nm), mientras que el ojo humano es más sensible al amarillo-verdoso (aproximadamente 550 nm) (García, 2010)

El impacto de la contaminación lumínica es realmente preocupante en los insectos, ya que constituyen un componente esencial de la biodiversidad. Además, estos animales son la base de las cadenas tróficas y fundamentales para la polinización de numerosas especies de plantas.

Muchas veces los insectos no pueden atravesar las barreras de luz artificial de las grandes ciudades, afectando su ciclo reproductivo o dificultando la comunicación, como es el caso de las luciérnagas, cuyo avistamiento es cada vez más extraño en nuestros días. Las polillas se ven atraídas por las luces y quedan atrapadas alrededor de ellas o son depredadas fácilmente, pudiendo afectar su reproducción. Los escarabajos de estiércol africanos (*Scarabaeus satyrus*) explotan el cielo estrellado para moverse en forma rectilínea, pero pierden esta habilidad en condiciones en las cuales la Vía Láctea no es visible (Figura N° 28) (Dacke *et al*, 2013).

Figura N° 28: Recorrido realizado por escarabajos del estiércol en condiciones de visibilidad de la Vía Láctea (A) y en ausencia de visibilidad (B) (Dacke *et al*, 2013)

En las aves la contaminación lumínica puede provocar deslumbramientos y desorientación, aumentar los periodos de recogida de alimento, dificultar la ocultación de aves predatoras como

lechuzas o búhos que cazan a niveles lumínicos de gran oscuridad (por debajo de 0.01 lx), incrementar el canto de los pájaros durante la mañana y cambios en los hábitos de alimentación de polluelos, como así también variaciones en el periodo reproductivo (Gil, 2015).

En la Isla de Tenerife, petreles jóvenes de varias especies pierden el rumbo cada otoño en su primer viaje hacia el mar, al ser atraídos por la iluminación artificial de las zonas costeras (Negro Balmaceda, 2011). En América del Norte, debido a los elevados rascacielos, colisionan contra las ventanas de edificios iluminados varios millones de aves cada año, razón por la cual la Ciudad de Nueva York durante la etapa de migraciones apaga la iluminación ornamental de algunos edificios para evitarlas. (Kinver, 2010; Negro Balmaceda, 2011). Los ecosistemas marinos son particularmente vulnerables a la luz artificial. La luz se propaga sin obstáculos a través de aguas abiertas y la niebla puede aumentar los impactos de las luces brillantes provenientes de barcos pesqueros, de las ciudades costeras y de las plataformas petroleras (Figura N° 29).

Figura N° 29: Fuentes de luz artificial en ecosistemas marinos. (a) Luces artificiales de un barco anclado en la bahía de Falmouth, Reino Unido. (b) Iluminación de la plataforma petrolera a través del Mar del Norte capturada por satélite. (c) Imagen satelital de botes pesqueros en el estrecho de Tsushima, Corea del Sur. (Davies *et al*, 2014)

En los reptiles y anfibios, la contaminación lumínica afecta principalmente los procesos de reproducción y la actividad nocturna. Hay especies que utilizan la oscuridad para protegerse de los depredadores en sus etapas más vulnerables, y son sensibles a todo tipo de luz.

Las tortugas marinas, que desarrollan parte de su ciclo vital en las costas, hacen sus nidos en playas oscuras y las luces costeras les dificulta la búsqueda de un lugar seguro donde anidar sus huevos (Ponce Lara, 2014). Además, las crías, al abandonar el nido, se orientan con la luz recibida del mar (reflejo de la Luna o las estrellas). Como consecuencia la luz artificial proveniente de los paseos costeros, se desorientan y se desplazan tierra adentro, donde son vulnerables a la deshidratación, los depredadores y las altas temperaturas después del amanecer (Figura N° 30) (Ponce Lara, 2014; Rajkhowa, 2014). También se ha descubierto que las ranas inhiben sus llamadas de apareamiento cuando se ven expuestas a una luz excesiva por la noche, lo que reduce su capacidad reproductiva (Chepesiuk, 2009)

Figura N° 30: a) Desplazamiento de las crías de tortuga marina según las condiciones de iluminación artificial (Gaston *et al*, 2014). b) crías de tortugas atraídas temporalmente por una lámpara brillante. (Chepesiuk, 2009)

Los peces son muy sensibles a la luz. Entre algunos de los efectos podemos mencionar la atracción y evitación por la luz según las especies, modificación en la reproducción y crecimiento, alteración de ciclos circadianos, beneficios en la detección de presas, modificación del hábitat nocturno acuático y alteración en los tiempos de migración (Gil, 2015). Además, la bioluminiscencia, es importante para gran cantidad de organismos marinos, por lo que la luz artificial intensa puede generar graves consecuencias en determinadas especies.

Muchos invertebrados acuáticos sufren procesos de migración vertical durante el transcurso de 24 horas, a fin de evitar la depredación en condiciones de luz, por lo que el zooplancton se alimenta cerca de las superficies de agua solo en condiciones de oscuridad, lo que puede tener efectos perjudiciales significativos en la salud del ecosistema. (Longcore y Rich, 2016).

En el caso de los mamíferos, la mayoría de ellos son de hábitos nocturnos, sobre todo los cazadores. Como todo ser vivo, se rigen por la alternancia entre el día y la noche. Las hormonas de actividad (cortisol o similar) y las de recuperación o descanso (melatonina o similar) están totalmente supeditadas a los ciclos de luz y oscuridad.

Entre los efectos más importantes de la contaminación lumínica sobre los mamíferos podemos mencionar el favorecimiento de cazadores por la atracción de sus presas hacia la luz, pérdida de zonas de caza para especímenes nocturnos, dificultades de pequeñas especies para alimentarse, alteración de ciclos circadianos y reducción nocturna de la actividad (Gil, 2015)

Por ejemplo, algunas especies de murciélagos se ven atraídas por la luz que les ofrece una mayor disponibilidad de presas y en forma más predecible que los sitios oscuros, lo que les permite alimentarse en forma más eficiente y rápida. Sin embargo, otras especies evitan las áreas iluminadas porque ven aumentado el riesgo de depredación (Lancoeuilhe *et al*, 2014).

Las repercusiones directas sobre las poblaciones animales son las propias de cualquier elemento nocivo para los ecosistemas. La fragmentación de las poblaciones por elementos barrera que crean islas de colonias, la disminución de las colonias que dificultan su actividad y el aumento de las necesidades energéticas son efectos indeseables para la fase selectiva que puede favorecer a unas especies en detrimento de otras.

El conocimiento de la problemática de la contaminación lumínica y el estudio de los seres vivos que tienen actividad nocturna dio lugar una ciencia que se encuentra en estado incipiente de desarrollo, conocida como “scotobiology”. Actualmente, se están realizando numerosos estudios para conocer las repercusiones de la luz sobre los seres vivos y los ecosistemas en general.

Resulta importante, por lo tanto, tomar conciencia de que en el hábitat nocturno sucede la mayor parte de la actividad biológica del mundo salvaje. Todo tipo de especies del mundo animal han desarrollado en la noche sus sentidos, por lo que resulta de gran importancia preservar la noche en unas condiciones lo más naturales posible.

5.3.2.3. Impactos sobre el cielo nocturno y la cultura

El brillo del cielo afecta principalmente las observaciones de astrónomos profesionales y aficionados, que se ven desplazados cada vez más hacia lugares remotos para encontrar un cielo con la oscuridad adecuada. La emisión de luz hacia el cielo y su posterior dispersión en las partículas presentes en la atmósfera, provoca un gran impacto sobre el cielo nocturno, principalmente sobre objetos celestes extensos y difusos como lo son las galaxias, nebulosas y cúmulos de estrellas. Al incrementarse aún más el brillo del cielo, terminan por desaparecer también las estrellas más débiles, observándose solo las más brillantes, algunos planetas y por supuesto la luna. (Figura Nº 31)

Figura N° 31: Comparación de dos fotografías tomadas antes y durante un apagón el 14 de agosto del 2003 en Ontario, Canadá. Se aprecia claramente el efecto de las luminarias, creando un halo luminoso en el cielo que impide la observación de la Vía Láctea. Foto tomada por Todd Carlson. (Chepesiuk, 2009)

El resplandor luminoso repercute sobre las maravillas de un cielo estrellado junto con los fenómenos celestes que en él tienen lugar. Sin embargo, y más importante aún, es que la contemplación del cielo en las noches es la base misma de la civilización, en donde mitos, religiones, ciencia, arte, cultura oficial y cultura popular han mantenido lazos inseparables con el firmamento desde el origen de la humanidad.

“El cielo ha sido y es una inspiración para toda la humanidad. Sin embargo, su contemplación se hace cada vez más difícil, e incluso, para las jóvenes generaciones empieza a ser algo desconocido. Un elemento esencial de nuestra civilización y cultura se está perdiendo rápidamente, y esta pérdida afectará a todos los países de la Tierra”. (Declaración sobre la reducción de los impactos medioambientales adversos para la astronomía, de la IAU/UNESCO. Paris 2 de Julio de 1992)

La noche, su misterio y la búsqueda de las respuestas a su inmensidad, ha sido una inspiración para el desarrollo de la civilización humana. Actualmente, la falta de “ventanas al universo”, hace que se tenga que recurrir a muy pocas ubicaciones en la Tierra, o a telescopios fuera de nuestro planeta como el Hubble, para tener una vista privilegiada. Por esta razón, el conocimiento de las constelaciones, su posición en el cielo, su vinculación con agricultura y la observación libre de los fenómenos celestes como lluvias de estrellas, cometas, o la simple contemplación del firmamento, son aspectos que tienden a ser olvidados en nuestros días.

Finalmente, hay que considerar que la imposibilidad de contemplar el cielo desde las ciudades priva además al individuo de un contacto directo con el universo, lo que origina un inevitable empobrecimiento cultural y personal.

5.3.2.4. Impactos sobre la salud del ser humano

Numerosos estudios científicos recientes han puesto de manifiesto las consecuencias que la luz artificial puede ocasionar en la salud del ser humano

Como mencionamos anteriormente, el ser humano, junto con el resto de las especies, se ha adaptado a la alternancia entre el día y la noche, desarrollando mecanismos que les permiten medir con exactitud el paso del tiempo y así garantizar la coordinación temporal interna con el ambiente cíclico que las rodea. En el ser humano el mecanismo que se encarga de la coordinación de los ritmos de 24 horas se conoce como sistema circadiano.

El sistema circadiano se compone de una red de estructuras, organizada jerárquicamente, responsable de la generación y sincronización de los ritmos circadianos (Figura N° 32). Un marcapasos central situado en el núcleo supraquiasmático se reajusta todos los días gracias a señales luminosas provenientes de células ganglionares sensibles a la luz azul (longitudes de onda alrededor de 460-480 nm) ubicadas en la retina. El núcleo supraquiasmático es el encargado de transmitir las señales temporales rítmicas a todos los órganos y tejidos a través de mediadores, entre los cuales se encuentra la melatonina. (Rol de Lama *et al*, 2011).

Figura Nº 32: Esquema del sistema circadiano de los mamíferos compuesto por tres elementos principales: relojes, señales de entrada (implicadas en la sincronización con el ambiente) y las señales de salida, los cuales transmiten las señales temporales en el resto de efectores. (Rubiño Díaz, 2018)

La producción de melatonina muestra un marcado ritmo circadiano, con valores bajos durante el día y elevados durante la noche, con independencia del carácter nocturno o diurno de los organismos, por lo que es llamada “hormona de la oscuridad”.

En las sociedades modernas, el ciclo natural de luz/oscuridad ha sido modificado por la introducción de luz artificial de manera indiscriminada en la noche, lo que tiene como consecuencia directa la supresión de la síntesis de melatonina. El grado de inhibición dependerá del momento en que tenga lugar la exposición a la luz, la duración de la misma y las características, siendo las longitudes de onda en el rango de los 460-480 nm las que ocasionan mayor supresión, como lo es la luz natural y la luz LED blanca (Figura Nº 33) (Moreno García y Martín Moreno, 2016).

Figura Nº 33: Reducción de nivel de melatonina en función de la tipología de fuente de luz y el nivel lumínico (García, 2015)

Hasta no hace mucho tiempo no se consideraba que la exposición excesiva a la luz pudiera tener consecuencias fisiológicas en las personas. Numerosos estudios han demostrado una relación estadísticamente significativa entre la cronodisrupción (alteraciones en el sistema circadiano que pueden provocar una perturbación del orden temporal interno respecto al del orden externo) y el aumento en la incidencia de las enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico, deterioro cognitivo, trastornos afectivos y envejecimiento acelerado. También la Agencia para la Investigación sobre el Cáncer ha concluido que los trabajos en turnos, que impliquen disrupción circadiana, aumentan el riesgo de padecer determinados tipos de cáncer como el de mama, próstata y colon-rectal en individuos expuestos de forma repetida y/o prolongada a luz excesiva, (Moreno García y Martín Moreno, 2016; Ponce Lara, 2014)

Para mantener una buena salud resulta necesario, en definitiva, que el sistema circadiano pueda funcionar correctamente y por eso es importante que el día sea día y la noche sea noche, procurando una adecuada exposición a la luz. En iluminación nocturna exterior habría que recomendar lámparas que emitan en forma reducida en la banda del azul, siendo las más apropiadas las lámparas de sodio a baja presión o LEDs con temperatura de color inferiores a los 3000K.

5.3.2.5. Otros impactos ambientales

Los epidemiólogos advierten del papel fundamental que juega la iluminación artificial blanca en la diseminación de enfermedades transmitidas por insectos, como el Chagas, Leishmaniosis y Malaria. La diseminación de estas enfermedades, principalmente en latitudes cercanas al ecuador, es debida al cambio en el comportamiento de las personas y los vectores, promoviendo el contacto entre ellos. (Barghini y Medeiros, 2010)

Por otro lado, la luz, además de ser indispensable para muchas formas de vida, incluyendo el ser humano, es un importante activador de reacciones químicas. Estudios realizados por el NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) y del Instituto CIRES (Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences) indican que el resplandor luminoso nocturno, interfiere en las reacciones químicas que de forma natural eliminan los contaminantes antropogénicos, tales como el ozono troposférico y el smog fotoquímico generados durante el día, empeorando la contaminación fotoquímica en las grandes ciudades del mundo.

En ausencia de luz, los compuestos de monóxido de nitrógeno (NO) reaccionan con radicales hidroxilos (OH) formando ácido nitroso (HNO_2), reduciendo la cantidad de NO disponible para la formación de smog fotoquímico a la mañana siguiente por acción de la luz solar (Tecnalia Research & Innovation)

Otro impacto ambiental no deseado de los sistemas de iluminación lo constituyen los residuos que se generan por el uso de lámparas de descarga agotadas. Estos residuos son catalogados como peligrosos debido a que su elevado contenido de mercurio los hace altamente tóxicos y perjudiciales para el ambiente y el ser humano

Casi todas las lámparas de descarga contienen este elemento metálico pesado y tóxico para todas las formas de vida debido al potencial de bioacumulación en la cadena trófica. La cantidad de mercurio varía desde 3 a 50 mg, siendo las lámparas de mercurio de alta presión las que mayor contenido poseen, a diferencia de las lámparas de sodio de alta presión que, si bien contienen mercurio, la cantidad es mucho menor. Debido a la toxicidad de este metal, la manipulación, el almacenamiento, el transporte y disposición final está sujeto a las disposiciones de la Ley Nacional 24.051 (Categorías sometidas a control: Y29 Mercurio, compuestos de mercurio) sobre residuos peligrosos (Assaf y Tanides, 2010)

Para el año 1994 se estimaban emisiones totales de mercurio de 440 kg. Este valor ha subido muy poco para el año 2000 (Tabla N° 4), a pesar del gran aumento en la cantidad de lámparas vendidas y descartadas, debido a la reducción en el contenido de mercurio de las lámparas por parte de los fabricantes y la sustitución de lámparas de mercurio por las de sodio a alta presión.

Tabla N° 4: Lámparas descartadas y emisiones de mercurio en Argentina, por tipo de lámpara. Estimaciones para el 2000. (Assaf y Tanides, 2010)

Tipo de lámpara	Cantidad descartadas millones/año	Emisiones directas de mercurio kg/año
Incandescente	140	0
Fluorescente	13.7	386
Mezcladora	0.95	48
Vapor de mercurio	0.37	19
Vapor de sodio alta presión	0,41	8
TOTAL		461

Notas: Suponemos 5 mg de mercurio por lámpara fluorescente compacta, 20 mg por T8 fluorescente, 35 mg por T12 fluorescente, 50 mg por lámpara de vapor de mercurio (incl. mezcladoras) y 20 mg por lámpara de vapor de sodio. Las emisiones de mercurio de los combustibles fósiles utilizadas para la generación eléctrica no fueron consideradas aquí.

La gestión de las lámparas de descarga y tubos fluorescentes, debido a su propia constitución, requiere que la recolección, transporte y almacenamiento sean procesos muy delicados. Además, resulta imprescindible atender al concepto de reducción de este tipo de residuos (a través del uso racional de la iluminación, planificación del mantenimiento, disminución en el contenido de mercurio y mayor vida útil), como así también fomentar el reciclado de todos sus componentes lo que permite lograr porcentajes de valorización de materiales del 94% en peso de la cantidad total de lámparas tratadas (Figura N° 34) (Caminos, 2011)

Figura N° 34: Esquema de un sistema de reciclaje de tubos fluorescentes. Consiste en un triturador, un separador, sistemas de filtración de partículas y vapor, así como cintas para el flujo de los distintos materiales separados (vidrio, cabezas de aluminio, fósforo, mercurio). Los materiales no recuperados son derivados a un tratamiento posterior, reciclaje o disposición final. (Caminos, 2011)

Otra alternativa de gestión es el proceso de trituración y disposición final como residuo peligroso, que consiste en ingresar las lámparas a una máquina capaz de triturar el vidrio y captar el vapor de mercurio en filtros de carbón activado. Los filtros y el vidrio luego de estabilizados son enviados a un relleno de seguridad.

Un caso muy preocupante son las lámparas que no son gestionadas como residuos peligrosos (generalmente las provenientes del sector residencial), las cuales son depositadas como residuos

sólidos urbanos en rellenos sanitarios o, en el peor de los casos, basurales a cielo abierto con las graves consecuencias medioambientales que esto produce.

La generación de residuos de los sistemas de iluminación, ya sea incandescente o de descarga, es una realidad. Es necesario, ante este escenario, crear una estructura para la gestión de estos residuos, debido a su alto grado de contaminación ambiental, sus características de toxicidad y bioacumulación, como así también campañas de concientización y capacitación de los ciudadanos, para formarlos en el compromiso del cuidado del medio ambiente.

Las lámparas con contenido de mercurio deben ser abordadas como una corriente unificada de residuos a la hora de realizar la gestión, lo cual facilitará la organización y la gestión integral en cumplimiento con metas ambientales en la toma de decisiones. También es necesario que se desarrolle una estructura de oferta y demanda donde puedan reinsertarse los materiales reciclados de las lámparas como residuo.

5.4. Medición de la contaminación lumínica

Sin dudas, la manifestación más evidente de la contaminación lumínica, es el brillo del fondo del cielo, lo que constituye la causa principal de la degradación del paisaje nocturno.

Los grandes observatorios astronómicos del mundo emplean telescopios de grandes dimensiones y equipos costosos para medir el brillo del fondo del cielo. Sin embargo, en la actualidad existen herramientas económicas que están disponibles para aquellos interesados en monitorear el cielo nocturno.

Dentro de los métodos más simples para la medición del brillo del cielo se encuentran las estimaciones visuales utilizando el ojo humano.

Un método muy utilizado consiste en la estimación de la magnitud límite. Básicamente, consiste en realizar conteos en áreas del firmamento prestablecidas que contienen un campo de estrellas mapeadas de brillo conocido. El observador escanea el campo tratando de detectar secuencialmente las estrellas más débiles en el mapa. La estrella más débil observada es la magnitud límite del cielo. (Moor, 2001)

El recuento de las estrellas se realiza en el cenit, evitando la luz de la luna y la presencia de nubes o neblina, a fin de evitar alteraciones que amplifiquen unas fuentes de luz en detrimento de otras, como así también evitar realizar las observaciones en noches con presencia de material particulado en suspensión o con inestabilidad atmosférica.

La desventaja de este método es que para su aplicación se requiere un mayor conocimiento del cielo y una cierta experiencia en la observación.

Aunque la estimación de la magnitud límite ha sido un método ampliamente utilizado, recientemente John Bortle propuso un método diferente que se basa en una escala que utiliza descriptores cualitativos para diferenciar un cielo de otro y de esta forma categorizar el cielo nocturno. Esta escala cuenta con 9 niveles según el color del cielo, donde el valor mínimo corresponde a los cielos más oscuros de la tierra y el valor más alto a los cielos que se observan en las grandes ciudades (Figura N° 35)

Sin embargo, este método tiende a producir una medida para la totalidad de la bóveda celeste, a diferencia del método de magnitud límite, que puede producir múltiples mediciones para diferentes puntos en el cielo, permitiendo que el brillo del cielo se asocie con direcciones o ciudades específicas. También es menos capaz de capturar variaciones más sutiles en el brillo del cielo.

Figura N° 35: Representación de la escala de cielo oscuro de John Bortle. 1) Cielo oscuro excelente. 2) Cielo oscuro típico. 3) Cielo rural. 4) Transición entre cielo rural y periurbano. 5) Cielo periurbano. 6) Cielo periurbano brillante. 7) Transición entre cielo periurbano y urbano. 8) Cielo urbano. 9) Cielo de una ciudad. Disponible en: <https://mariomweb.blogspot.com/2018/07/la-contaminacion-luminica-nos-roba.html>

En cuanto a tecnología más reciente, desde hace unos años existe en el mercado un pequeño dispositivo denominado Sky Quality Meters (SQM) o medidor de la calidad del cielo. Este dispositivo, fabricado por la empresa Unihedron en diversos modelos, se ha vuelto una herramienta de uso generalizado para monitorear rápida y económicamente la contaminación lumínica, debido a su excelente relación calidad/precio y precisión en los resultados.

El SQM es un fotómetro manual, portátil y de diseño compacto que permite realizar mediciones del brillo del fondo del cielo en un ángulo determinado de la esfera celeste. Cuenta con un filtro infrarrojo

que permite realizar mediciones únicamente dentro del espectro visible, proporcionando los resultados en unidades de magnitudes por segundo de arco al cuadrado ($\text{mag}/\text{arcsec}^2$). Esta unidad es muy utilizada por la comunidad astronómica para evaluar el brillo del fondo del cielo y es una medida logarítmica, lo que implica que pequeños cambios en la lectura se corresponden con grandes cambios en el brillo del cielo. (Unihedron, 2019)

El SQM requiere que las mediciones se realicen en noches oscuras (sin presencia de la luz de la luna y sin nubes) a fin de garantizar la exactitud de las mediciones. La lectura es prácticamente instantánea, aunque en casos de cielos muy oscuros, puede demorar unos minutos.

Las ventajas de este fotómetro son claramente evidentes. Es de pequeño tamaño, funciona con una batería de 9 V y es de uso sencillo, ya que solo requiere apuntar, apretar un botón y leer la medida que ya se encuentra compensada por la temperatura. Además, es un instrumento muy preciso, del orden del 10 %, es decir $0.1 \text{ mag}/\text{arcsec}^2$.

Las mediciones realizadas con este instrumento se pueden comprar gráficamente con las otras magnitudes estandarizadas (Figura N° 36)

Figura N° 36: Diferentes escalas para medir el brillo del cielo. La comparación entre escalas se puede realizar fácilmente trazando una línea horizontal y leyendo los valores sobre ella

Otra tecnología que en nuestros días se encuentra en pleno auge son las observaciones realizadas desde el espacio, ya sea a través de fotografías como las que pueden ser tomadas desde la Estación Espacial Internacional (ISS por sus siglas en inglés) o de imágenes satelitales. Las

fotografías del planeta tomadas por satélites se utilizan ampliamente para explorar y estudiar diversas características del planeta, incluidos cuerpos terrestres y de agua, vegetación y estructuras hechas por el hombre, como ciudades e infraestructuras (Rueda-Espinoza, 2023)

Las grandes áreas observadas constituyen una de las principales ventajas de estas nuevas formas de observar el planeta, junto con la posibilidad de observar las fuentes de forma directa, reduciendo el efecto de la atmósfera. Sin embargo, una limitación importante para medir la contaminación lumínica había sido la falta de instrumentos específicos. Hasta la llegada del satélite SUOMI-NPP (National Polar-orbiting Partnership), las mediciones solo podían ser realizadas por los satélites DMSP (Defense Meteorological Satellite Program), que son una constelación de satélites meteorológicos para la defensa de Estados Unidos.

El SUOMI-NPP orbita a 827 Km de altitud con un paso sistemático a las 1.30 hora solar. Estas características permiten la realización de estudios a escala global, nacional, regional y local, pero tiene una capacidad limitada a la hora de detectar puntos calientes. (Sanchez de Miguel, 2015)

Una característica muy importante de este satélite es la incorporación de una potente cámara VIIRS/DNB (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite Day-Night Band) capaz de distinguir unidades básicas de las ciudades, tales como aeropuertos, barrios o complejos industriales, aunque aún no es capaz de distinguir calles. El VIIRS/DNB dispone de datos desde el año 2012, tiene una banda de observación pancromática entre 0.5 y 0.9 μm y arroja valores de radiancia, definida la misma como el flujo radiante emitido por una fuente en una dirección dada por unidad de ángulo sólido y de área proyectada sobre la dirección de observación. Su unidad en el sistema SI es $\text{W}/\text{m}^2.\text{sr}$ (Figura N° 37)

Figura N° 37: Comparación de las radiancias ($\text{nW}/\text{cm}^2.\text{sr}$) obtenidas del VIIRS/DNB entre el año 2012 (izq) y 2022 (der) del oasis norte de Mendoza. Los principales centros urbano se encuentran identificados de color rojo.

5.5. Marco jurídico sobre la contaminación lumínica.

Mediante diversos tipos de normativas legales, varios países del mundo han logrado reducir la contaminación lumínica de las grandes ciudades, teniendo como premisa fundamental mejorar la calidad ambiental de los cielos y, de esta manera, buscar proteger el derecho de las generaciones futuras a poder observar y conocer los astros en todo su esplendor.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el año 1997, en su Declaración Universal de los Derechos de las Generaciones Futuras, aprecia el valor de la oscuridad de la noche y expresa: *“Las personas de las generaciones futuras tienen derecho a una Tierra indemne y no contaminada, incluyendo el derecho a un cielo puro”*.

En Estados Unidos, existen leyes estatales y ordenanzas en la mayoría de los estados, las cuales han sido propuestas por asociaciones como la Internacional Dark Sky Asociación (IDA) y la Illuminating Engineering Society of North América con el fin de proteger los observatorios astronómicos y la percepción que los ciudadanos puedan alcanzar del universo. (Presa y Picicelli, 2014). La asociación IDA se ha vuelto al día de hoy tan importante, que muchos fabricantes se enorgullecen de tener un certificado de luminaria amigable al cielo oscuro emitido por la misma en sus productos.

En el continente europeo, España es el país con mayor concientización sobre la contaminación lumínica. Uno de los antecedentes legales en que se basa mucha de la jurisprudencia mundial es la Ley 31/1988, sobre Protección de la Calidad Astronómica de los Observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias y el Real Decreto 243/1992 por el que se aprueba el Reglamento de la misma. En Cataluña existe una normativa muy específica desde 2001 en cuanto al tipo de lámparas, luminarias, encendido de las mismas por reloj astronómico y reducción de potencia. (García, 2010; Presa y Picielli, 2014)

El objetivo de la Ley es garantizar la investigación y preservar la calidad astronómica de las observaciones realizadas en los Observatorios del Instituto Astrofísico de Canarias (IAC) regulando las Instalaciones de alumbrado exterior, emisoras radioeléctricas con potencia superior a 250 Watt y establecimiento de industrias, actividades o servicios que hayan de situarse por encima de 1500 metros de altitud.

Del mismo modo, el Decreto 1890/2008 no tiene como objetivo principal reducir la contaminación lumínica, sino que desarrolla 7 instrucciones técnicas complementarias con el fin de establecer las condiciones técnicas de diseño, ejecución y mantenimiento que deben reunir las instalaciones de alumbrado exterior, para la mejora de la eficiencia y el ahorro energético, así como la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. Además de limitar el resplandor luminoso nocturno o contaminación luminosa y reducir la luz intrusa o molesta.

El Reino Unido desarrolló un plan a 15 años (2001-2015) para reducir la polución lumínica en forma gradual. Alemania e Italia cubren las dos terceras partes de sus territorios con leyes destinadas a la protección del cielo. En Francia, desde Julio de 2013, entró en vigencia una normativa para el apagado de luces entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana. (Presa y Picicelli, 2014)

En América Latina también se pueden mencionar diversas normativas legales redactadas a fin de paliar los efectos negativos de la contaminación lumínica.

Puerto Rico constituye una de las zonas más contaminadas de la región caribeña. El problema de la iluminación descontrolada en la isla implica una serie de efectos negativos tanto para la salud de la población, como también para el ciclo de vida de su fauna, incluyendo ciertas aves y las tortugas marinas que se encuentran en peligro de extinción (Chiluisa Tituaña, 2014)

El Estado puertorriqueño sancionó la Ley 218 “Ley del Programa para el Control y la Prevención de la Contaminación Lumínica” cuyo propósito es prevenir y controlar la contaminación lumínica, beneficiar la investigación científica de la astronomía, proteger y salvaguardar las condiciones que permiten la apreciación del fenómeno de la bioluminiscencia, promover la obscuridad para poder apreciar la luz de los astros, permitir la transición inalterada de los neonatos de tortugas marinas hacia el mar, mantener las condiciones apropiadas para proteger el ritmo circadiano de las especies de vida silvestre y alentar la conservación de energía.

Chile posee legislación desde 1995 con las leyes N° 19300 sobre “Bases Generales del Medio Ambiente” y la ley N° 18410 de “Creación de la Superintendencia de Electricidad y Combustible”. A través del Decreto Supremo N° 686/1999 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción se crea una norma denominada Manual de Aplicación – Norma de Emisión para la Regulación de la Contaminación Lumínica – CONAMA, donde se establece una regulación a la contaminación lumínica cuyo objetivo era prevenir dicha polución de los cielos nocturnos de la II, III y IV Regiones, como también pretender conservar la calidad actual de los cielos de las áreas mencionadas y evitar su deterioro futuro causando efectos negativos en el medio ambiente y para la salud del ser humano. (Chiluisa Tituaña, 2014)

En Argentina, la legislación en materia ambiental existente se encuentra dispersa en diversas leyes que tratan problemáticas específicas, como lo son las Leyes de Presupuesto Mínimos. A pesar de contar con una Ley Nacional de Política Ambiental (Ley N° 25675 “Ley general del Ambiente) que hace referencia a todo tipo de contaminación, la República Argentina solo cuenta con escasas leyes provinciales u ordenanzas municipales referentes a la contaminación lumínica en zonas en las que se ha instalado algún centro de observación astronómica, estando detrás de esto principalmente intereses económicos. (Presa y Picicelli, 2014)

San Juan sancionó en 1987 la Ley N° 5771 “Ley de Protección del Cielo”, destacándose por ser la única ley provincial sancionada en Argentina. Tiene como objetivo preservar los alrededores del complejo astronómico El Leoncito de todos los factores o actividades que generen contaminación del cielo en un radio de 15 km, prohibiendo el uso de artefactos de iluminación que emitan entre 300 y 1000 nm, incluyendo las luces utilizadas para la señalización de las rutas. (Presa y Picicelli, 2014)

En la Provincia de Mendoza destaca la Ordenanza Municipal N°1298/2005 del Departamento de Malargüe que hace referencia no solo al impacto de la contaminación lumínica sobre la actividad del observatorio de rayos cósmicos del Proyecto Pierre Auger, sino también sobre la fauna, flora y ser humano. La Ordenanza busca mantener al máximo posible las condiciones naturales de las horas nocturnas, en beneficio de la flora, fauna y los ecosistemas en general, promover la ecoeficiencia mediante el ahorro de energía, evitar la intrusión lumínica del entorno doméstico minimizando las molestias y/o perjuicios y, prevenir y corregir los efectos de la contaminación lumínica sobre la visión del cielo

Otra normativa a nivel municipal es la Ordenanza N°6939/2000 sancionada en Rosario, provincia de Santa Fe, por la cual se establece un régimen de alumbrado público en toda la ciudad para proteger al cielo de la contaminación luminosa. Presenta una completa definición de la problemática y describe las instalaciones de alumbrado público que quedará dentro del marco de la Ordenanza. Establece que previo a cualquier instalación de alumbrado se deberá comprobar que la instalación luminosa cumpla con la normativa, autoriza el uso de luminarias tipo globo que tengan un reducido FHS e incita a utilizar lámparas de vapor de sodio en lugar de lámparas de vapor de mercurio. Sin embargo, la Ordenanza no da mención alguna sobre los efectos a los seres vivos y el ser humano.

Finalmente, en el año 2012 el Concejo Deliberante de la Municipalidad de San Antonio de los Cobres de la Provincia de Salta, sancionó la Ordenanza N°012/2012 con la finalidad de regular la protección del cielo, la contaminación lumínica y otros factores de riesgo de polución para el Proyecto Cherenkov Telescope Array, en un radio de 30 kilómetros que comprende el centro y entorno urbano del Pueblo de San Antonio de Los Cobres. El objetivo del proyecto es la observación y estudio de la radiación electromagnética proveniente del cosmos en el campo de los Rayos Gamma, mediante la instalación de telescopios no convencionales, instrumental, infraestructura y servicios conexos.

Lamentablemente, la escasa normativa referente a la contaminación lumínica se asocia con la calidad astronómica del cielo y a la presencia de observatorios, y no por los graves efectos que este tipo de contaminación produce sobre el ecosistema y la raza humana. (Presa y Picicelli, 2014)

6. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

El Departamento de Godoy Cruz constituye uno de los centros poblados más importantes de la Provincia de Mendoza. Tiene una superficie total de 75 Km² y se encuentra políticamente dividido en 6 distritos. A pesar de ser uno de los Departamentos más pequeño del Gran Mendoza, es el tercero en cuanto a población con aproximadamente 191.299 habitantes (Censo 2010), concentrando el 11% de la población mendocina. Limita al norte con la Ciudad Capital, al oeste con Las Heras, al este con Guaymallén y Maipú y al sur con Luján de Cuyo.

El Departamento se desarrolla prácticamente en su totalidad sobre el piedemonte del sector occidental de la precordillera mendocina. El suelo es semiárido y el agua de riego proviene de las precipitaciones y del deshielo de alta montaña, traída por los grandes ríos regionales y se encauza por los canales Jarillal, Civit, Canal del Oeste y Cacique Guaymallén que atraviesan Godoy Cruz de sur a norte.

Climáticamente, se caracteriza por una temperatura máxima absoluta que supera los 42°C, la mínima absoluta es de -5°C y tiene una media anual de 16°C. Las precipitaciones alcanzan los 219,7 mm/año. Los vientos predominantes son los del oeste, principalmente en otoño e invierno, mientras que los del sudoeste se hacen sentir en primavera y verano. El viento zonda proveniente del noroeste constituye uno de los vientos de mayor intensidad, caracterizados por sus fuertes ráfagas y baja humedad.

Actualmente, el Departamento cuenta con un sistema de grandes parques vinculados por una extensa red de ciclovías y paseos peatonales, mejorando la conectividad y ofreciendo otro medio de transporte ecológico, potenciando pulmones verdes en la ciudad.

El sitio de estudio para la elaboración del trabajo integrador lo constituye el Parque Margarita Malharro de Torres, nombrado así en memoria de quien fue una importante dirigente feminista del radicalismo cuyano. Este espacio fue ocupado inicialmente como contención de los afectados por el terremoto del año 1985, pero con el transcurrir del tiempo se transformó en un asentamiento inestable. Finalmente, con un gran esfuerzo por parte de la Municipalidad de Godoy Cruz, se logró erradicar el asentamiento y en su lugar se construyó el pulmón verde que conocemos en la actualidad desde su inauguración en febrero del 2019.

El parque se encuentra ubicado en el distrito de San Francisco del Monte, más precisamente entre las calles Primitivo de la Reta, Alsina, Fangio y El Salto (coordenadas 32°55'56.31"S 68°49'45.63"O) (Figura N° 38). Tiene una superficie de 2.4 hectáreas recientemente remodeladas, cuyo diseño y uso tuvo en cuenta las necesidades de distintos grupos etarios.

Figura N° 38: a) Distrito de San Francisco del Monte y ubicación del parque. b) Imagen satelital del parque Margarita Malharro de Torres

El espacio verde cuenta con 197 árboles y 200 plantas ornamentales. Se encuentra atravesado por una diagonal, quedando dividido en dos triángulos. En el triángulo del lado noroeste se encuentra el “área social y recreativa”, la cual ofrece un sector de juegos para niños y otro para realizar eventos o colocar puestos de artesanos. Por otro lado, la triangulación sureste es el “área deportiva”, la cual incluye 2 pistas de salud con ejercitadores y parking de bicicletas, pista de skate, dos canchas de fútbol-tenis, tres canchas de ping-pong y un circuito de ciclovía de 293 metros lineales (Figura N° 39)

Figura N° 39: a) Área social y deportiva donde se aprecian los juegos para niños y el sector destinado a la instalación de puestos de artesanos. b) Área deportiva con sus canchas de fútbol-tenis, ping-pong y skate (Fotos del autor)

Desde la innovación y sustentabilidad, uno de los aspectos a mencionar fue el reemplazo de luminarias por un complejo sistema con tecnología tipo LED. Además, se han instalado un total de 27 paneles solares con una capacidad de 270 W cada uno, lo que permite una potencia instalada de 7.29 KW. La energía solar mantiene la iluminación del parque y el sobrante es inyectado a la red eléctrica local.

7. MATERIALES Y METODOS

7.1. Descripción de los instrumentos de medición

Con el fin de cumplir los objetivos del presente trabajo integrador, se necesitará del uso de equipos que permitan realizar mediciones del brillo del cielo nocturno y de la iluminación. Los equipos serán facilitados por el Instituto de Tecnologías en Detección de Astropartículas.

La medición del brillo del cielo nocturno se llevará a cabo a través del instrumento SQM-LU el cual tiene mayor sensibilidad que el modelo básico y un lente especial a fin de reducir el campo de visión a unos 20°, en contraposición a los 80 ° del modelo estándar. Además, permite, a través de una conexión USB, vincularse con el programa SQM Reader3 y de esta manera guardar las lecturas automáticamente. (Figura N° 40)

Figura N° 40: Vista del sensor y de la conexión USB del SQM-LU (Unihedron, 2019)

La ventaja que tiene el SQM es que trabaja con las mismas unidades que las usadas en la fotometría astronómica. Además, es compacto, fácil de transportar y tiene un costo muy accesible. También, y nos menos importante, es el hecho que realiza las medidas en el rango espectral del filtro V, muy similar a la visión humana, con un máximo de eficacia en los 550 nm.

Las mediciones de iluminación se realizarán con el luxómetro marca STANDARD modelo ST-8809A que permite medir simple y rápidamente la iluminancia real del ambiente (Figura N° 41)

Figura N° 41: Luxómetro ST8809A compuesto por el instrumento de medición y su correspondiente sensor

Previo a realizar las mediciones se procederá a poner en estación al instrumental sobre un trípode adecuadamente nivelado y posteriormente realizar las configuraciones necesarias a fin de vincular los equipos de medición a la computadora en caso de corresponder.

Además de estos instrumentos, durante la toma de datos se utilizará una cámara fotográfica para el relevamiento de las luminarias, GPS, computadora portátil y diversas planillas de registro.

7.2. Metodología de muestreo

Para realizar el relevamiento de las luminarias, sus características y estado general se procederá, con la ayuda del plano de instalación eléctrica facilitado por el Municipio de Godoy Cruz (ANEXO 1), a efectuar una recorrida por todo el parque. Se numerará cada luminaria comenzando por la esquina noroeste y los datos de cada una de ellas serán plasmados en una planilla de campo para su posterior análisis (ANEXO 2). El estado de funcionamiento de cada luminaria se evaluará según el siguiente criterio: EXCELENTE (100% de las lámparas funcionales), BUENO (entre 50% y 75% de las lámparas funcionales), REGULAR (entre 25% y 50% de las lámparas funcionales), MALO (0% de lámparas funcionales).

En lo que respecta a determinar las ubicaciones donde se tomarán los datos, se realizará un muestreo en cuadrículas regularmente distribuidas de 30 x 30 metros en toda la superficie del parque y en los espacios circundantes. Este espaciamiento garantizará un total de 60 puntos a evaluar, permitiendo superposición de las mediciones y de esta manera evitar que queden zonas sin explorar. Del mismo modo, este espaciamiento permitirá suavizar las curvas de nivel. Los puntos a analizar serán identificados numéricamente y georreferenciados (Figura N° 42).

Figura Nº 42: Reticulado de 30 x 30 metros dispuestos sobre la imagen satelital del parque y alrededores en donde se realizarán las mediciones de brillo del cielo y luminosidad (Fotos del Autor)

Las mediciones de brillo de cielo y luminosidad se realizarán en noches sin luna y sin ningún tipo de perturbación atmosférica que pueda interferir con las mismas, como así también se tendrá la precaución de que los sensores de los equipos no se vean afectados por la sombra proyectada por obstáculos del lugar como pueden ser árboles o postes de luz. En casos donde el punto de medición se vio entorpecido, la medición se realizó a unos pocos metros a fin de garantizar que el campo de visión de 20° del instrumento se encuentre despejado.

Con el SQM se tomarán medidas en magnitud por segundo de arco al cuadrado en cada uno de los puntos seleccionados para diferentes valores de altura y acimut. Las mediciones se tomarán con el equipo adecuadamente calibrado, puesto en estación y térmicamente estabilizado, apuntándolo al CENIT y luego a los 45° y 0° de altura, en cuatro direcciones de acimut, determinadas por los puntos cardinales, es decir a 0, 90, 180 y 270 grados. Tanto altura como acimut constituyen la coordenada en el sistema horizontal local, usado en astronomía y también en topografía.

Tanto las lecturas realizadas con el SQM, como las realizadas con el luxómetro, serán guardadas por el programa SQM Reader3 en una carpeta previamente creada con indicaciones de cada lectura y punto de muestreo analizado.

Finalmente, para cuantificar el grado de contaminación lumínica se propone una escala y simbología (color) considerando referencias internacionales (IDA, 2007) para centros urbanos, donde la iluminación de los espacios públicos toma una consideración muy relevante (Tabla N° 5)

Tabla N° 5: Escala y simbología propuesta para centros urbanos

Magnitud (MSAS)	Significado	Color
SQM<15.4	Muy contaminado	Blanco
SQM 15.4 - 16.6	Contaminado	Rojo
SQM 16.6 - 17.8	Medianamente contaminado	Naranja
SQM 17.8 - 18.8	Ligeramente contaminado	Amarillo
SQM 18.8 - 21.6	Aceptable	Verde

Del mismo modo, para cuantificar la iluminancia horizontal se propone una escala en base a valores recomendados de iluminancia horizontal (Tabla N° 6) (Gutierrez Moyado, 2006)

Tabla N° 6: Valores recomendados de iluminancia horizontal

Iluminancia (lux)	Observaciones
0.2	Min. para seguridad de movimientos y detección de obstáculos
5	Media para un seguro reconocimiento facial
20	Alumbrado atractivo

8. RESULTADOS

8.1. Identificación y registro de la tipología y estado de luminarias.

El relevamiento de las luminarias del parque se realizó el día 3/11/2020, entre las 19:00 y 20:00 hs. Con el plano eléctrico aportado por el Municipio de Godoy Cruz y la cámara fotográfica se recorrió la totalidad del parque y en la planilla correspondiente se identificó cada tipo de luminaria y sus características generales como altura, distanciamiento y estado general de las mismas.

El espacio público en estudio cuenta con 158 luminarias internas, a las cuales se les suman 23 luminarias ubicadas sobre las calles perimetrales que también fueron reacondicionadas durante la última remodelación. El 100% de la iluminación es con tecnología LED. (Figura N° 43 y 44)

Figura N° 43: a) Luminaria de brazo simple ubicadas sobre calles Fangio y El Salto. b) Luminarias tipo hongos ubicadas sobre la diagonal principal del parque y en el sector destinado a artesanos. c) Luminaria con reflectores dobles ubicadas en el área deportiva, área social y perímetro del parque (Fotos del Autor)

Figura N° 44: a) Torre de iluminación ubicadas en el centro del parque. b) Luminaria de brazo doble ubicada sobre calle Alsina. (Fotos del autor)

En la diagonal principal se encuentran dispuestas 94 luminarias tipo hongos de 4.5 metros de altura y distanciadas cada 5 metros. Cada una de ellas posee 5 lámparas LED de 55 W y 10.500 lm +/- 10%. Del mismo modo, en el sector reservado para la instalación de puestos de artesanos, se han dispuesto 23 luminarias de las mismas características que las anteriores, distanciadas 2.5 metros unas de otras.

El sector perimetral interno del parque cuenta con 35 luminarias con reflectores dobles de 6 metros de altura y distanciadas cada 20 metros, cada una de ellas con lámparas LED de 100W y 10.500 lm +/- 10%.

En cuanto a la iluminación de mayor potencia, se identificaron 6 torres de iluminación de 12 metros de altura ubicadas en el interior del parque. En cada una de ellas se reemplazaron los 10 proyectores de sodio de 400 W por proyectores LED de 280 W y 30.000 lm +/- 10%.

Del mismo modo que con la iluminación propia del parque, se relevó las luminarias dispuestas en las calles aledañas. Sobre Calle Alsina se han instalado 9 luminarias de brazo doble con una altura de 7 metros y distanciadas 10 metros unas de otras, cada una de ellas con lámparas LED de 160 W. En el caso de las calles Fangio y El Salto, sobre las mismas se han instalado 14 luminarias de brazo simple con las mismas características constructivas y espaciamiento que las anteriores.

Respecto al estado general de las luminarias, el 84% de las mismas se encuentra en excelentes condiciones, con todas las lámparas encendidas, el 14 % se encontraba con algunas lámparas quemadas en mayor o menor número, mientras que solo 3 luminarias se encontraron completamente apagadas, representando el 2% del total. (Figura N° 45)

Estado general de las luminarias

Figura N° 45: Estado general de las luminarias instaladas en el parque.

En relación al estado de cada tipo de luminaria se observa que solamente los reflectores dobles ubicados en el perímetro del parque, en el área social y en el área deportiva, presentaron fallas o lámparas quemadas, mientras que el resto de las luminarias del parque se encontraban en óptimo estado de funcionamiento (Figura N° 46)

Estado de cada tipo de luminaria

Figura N° 46: Estado general de cada tipo de luminaria

8.2. Niveles de contaminación lumínica en el parque Margarita Malharro de Torres

Las mediciones de brillo del cielo y de iluminación se efectuaron entre los días 19 y 26 de enero del 2023, en horarios comprendidos entre las 22:17 y las 00:57, garantizando que el cielo no se vea afectado por el resplandor del sol (crepúsculo astronómico). Las noches correspondientes a esos días no se vieron influenciadas por el brillo de la luna (luna nueva), como así tampoco por ningún tipo de nubosidad ni otro fenómeno meteorológico que pudiera afectar las mismas, tales como viento zonda, niebla, material particulado en suspensión, humo, etc. La temperatura en promedio fue de 22.7 °C.

Puesto en estación el equipo y estabilizado térmicamente (Figura N° 47), se comenzó a realizar las mediciones de brillo del cielo en los puntos preseleccionados, las cuales fueron almacenadas automáticamente en la computadora portátil. Las mediciones realizadas con el luxómetro se ingresaron manualmente. Es importante recordar que el equipo SQM realiza 5 mediciones en forma automática a intervalos de unos pocos segundos, por lo que para el análisis de las mediciones tomadas con este instrumento se ha considerado únicamente el promedio de las mismas.

Figura N° 47: Equipo utilizado para realizar las mediciones y detalle del montaje de los sensores del SQM y luxómetro (Fotos del Autor)

Como se indicó precedentemente, las mediciones se realizaron al cenit, 45° y 0° (horizontal) para cada una de las cuatro direcciones de azimut (norte, sur, este y oeste) (ANEXO 3)

Contaminación del cielo. Niveles SQM

De los datos analizados apuntando los instrumentos hacia el cenit (Figura N° 48) se pueden evidenciar dos zonas de gran contraste en lo que respecta a las magnitudes medidas.

En la zona ubicada hacia el sur del cuadrículado propuesto se observa un menor brillo del cielo, donde el punto 18 resultó ser el punto más oscuro con un valor de 17.39 mag/arcseg². Los sectores aledaños a este punto arrojaron valores similares y mediciones prácticamente de 0 lux. En contraposición, en el sector norte se evidencian cielos más brillantes con valores que alcanzaron los 10.89 mag/arcseg² en el punto 23, en el cual también se observa la mayor iluminación correspondiéndole a este punto un valor de 120.4 lux.

Figura N° 48: iluminancia(luxómetro) y brillo del cielo (SQM) apuntando hacia el cenit

Las diferencias observadas entre ambas zonas separadas por escasos metros se deben a que las mediciones realizadas en todo el sector sur (puntos 2 al 8 y 13 al 20) fueron llevadas a cabo en las canchas de fútbol (Figura N° 49) en horas de la madrugada cuando habían finalizado los turnos correspondientes y se habían apagado las luminarias LED de ese predio.

En lo que respecta a las mediciones realizadas a ambos lados del Acceso Sur (puntos del 9 al 12, 29 al 32 y 49 al 52), el SQM arrojó un valor promedio para los 12 puntos de 15.63 mag/arcseg².

Figura Nº 49: a) Isolneas de brillo del cielo. Se aprecia el agrupamiento de las mismas en las zonas donde se pasa de un valor alto del SQM (cielos más oscuros hacia el sur del cuadrículado) a valores más altos por la presencia de luminarias encendidas. b) Isolneas de iluminancia. Se aprecia el agrupamiento de las mismas en las zonas donde se pasa de un valor bajo de iluminancia (prácticamente 0 lux en el sur del cuadrículado) a valores mayores hacia el norte.

Las discrepancias detectadas anteriormente entre los diferentes sectores de la zona de estudio se pueden observar más facialmente en un mapa 3D, donde los “picos” corresponden a las zonas con mayor brillo del cielo, en contraste con los “valles” donde se encuentran los cielos más oscuros (Figura N° 50). Sin embargo, analizando los datos y teniendo en cuenta la escala y simbología propuesta en la Tabla N° 5, incluso aquellas zonas en las que se observaron valores relativamente elevados del SQM, clasifican como “medianamente contaminadas” (color naranja de la imagen), mientras que gran parte del Parque Margarita Malharro de Torres se encuentra “muy contaminado”. El sector del Acceso Sur califica como “contaminado”.

Figura N° 50: Representación en 3D del promedio brillo del cielo hacia el cenit. Los “picos” se corresponden con las zonas en las que el SQM arroja valores más bajos (cielo brillante) en contraposición a los “valles” donde el SQM arroja valores mayores (cielo menos brillante)

Las mediciones realizadas hacia el cenit dan una idea del brillo del cielo directamente sobre la zona de estudio, afectando principalmente la observación de estrellas. Al realizar las mediciones hacia 45° y hacia la horizontal, se busca observar la situación del cielo en los alrededores del sitio analizado y posibles consecuencias como la intrusión lumínica o posibles deslumbramientos, respectivamente.

De los datos analizados apuntando los instrumentos en un ángulo de 45° respecto al horizonte y hacia cada uno de los puntos cardinales (Figura N° 51 y 52) se puede evidenciar que las zonas correspondientes al lateral sur del parque (puntos del 22 al 28), las cuales se encuentran influenciados tanto por las luces del espacio público como por las de las canchas de futbol, poseen las mayores luminancias (con picos de 117.4 lux en el punto 23 al este) y en consecuencia los valores más bajos del SQM (mayor brillo del cielo) hacia el norte, este y oeste. Por el contrario, las mediciones realizadas

hacia el sur de dichos puntos evidencian un mayor valor del SQM (menor brillo del cielo), destacándose un valor máximo de 13.47 mag/arcseg² en el punto 24.

La reducción en el brillo del cielo a 45° hacia el sur se ve fuertemente influenciada por las luminarias de las canchas de futbol que, si bien a la hora de realizar las mediciones en estos puntos se encontraban encendidas, las mismas son pocas en comparación con la gran cantidad de luces del parque. Además, el pasto sintético de las canchas claramente refleja mucha menos luz que las baldosas instaladas en el perímetro del espacio público.

Lo contrario ocurre al realizar las mediciones dentro de las canchas de futbol (puntos 2 al 8 y 13 al 20). Como se mencionó anteriormente, las medidas se tomaron con las luminarias apagadas, por lo que se observaron valores elevados del SQM con un máximo de 16.90 mag/arcseg² en el punto 16 apuntando al oeste e iluminancias cercanas a 0 lux.

Figura Nº 51: Iluminancia (luxómetro) y brillo del cielo (SQM) apuntando los equipos a 45° hacia el este y norte

Figura N° 52: Iluminancia(luxómetro) y brillo del cielo (SQM) apuntando los equipos a 45° hacia el oeste y sur

Al evaluar el brillo del cielo a 45° medido con el SQM en las cuatro direcciones de azimut y graficarlos en mapas 3D, se observa que se acentúa aún más el resplandor del cielo en aquellos puntos donde hacia el cenit las mediciones arrojaron cielos más oscuros (canchas de futbol) (Figura N° 53 y 54). Esto se debe a la influencia de las luminarias ubicadas en los alrededores de los puntos de medición. Gran parte del Parque y del área de estudio siguen calificando como “muy contaminado” mientras que solo las mediciones realizadas hacia el este en el sector sureste del área evaluada (puntos 9 al 12) califican como “contaminadas” teniendo en cuenta la escala y simbología propuesta en la Tabla N° 5. Esta disminución el brillo del cielo se debe a que hacia el este de estos puntos no existen

luminarias en las cercanías, al contrario de los que ocurre en el sector noreste (puntos 49 al 52), donde se observa hacia el este el leve incremento en el brillo del cielo producto de las luminarias del Parque Independencia, ubicado al otro lado del Acceso Sur.

Figura N° 53: Representación en 3D del brillo del cielo a los 45° hacia el este (imagen superior) y hacia el norte (imagen inferior). Los “picos” se corresponden con las zonas en las que el SQM arrojó valores más bajos (cielo brillante) en contraposición a los “valles” donde el SQM arrojó valores mayores (cielo menos brillante)

Figura N° 54: Representación en 3D del brillo del cielo a los 45° hacia el oeste (imagen superior) y hacia el sur (imagen inferior). Los “picos” se corresponden con las zonas en las que el SQM arrojó valores más bajos (cielo brillante) en contraposición a los “valles” donde el SQM arrojó valores mayores (cielo menos brillante)

Niveles de iluminancia horizontal

Finalmente, al analizar los datos de los instrumentos apuntados hacia el horizonte (0°) y hacia cada uno de los puntos cardinales (Figuras 55 y 56) se busca poner en evidencia aquellas zonas donde la iluminación horizontal juega un papel importante, como así también poder detectar la intrusión lumínica que puede estar afectando a las viviendas vecinas a la zona de estudio. A fin de demostrar estos efectos, solo se realizará un análisis de los datos de iluminancia obtenidos con el luxómetro, ya que el objetivo del SQM es medir el brillo del cielo y por lo tanto estas mediciones serían irrelevantes.

Figura N° 55: Iluminancia apuntando hacia la horizontal al este y norte

En lo referido a iluminancia horizontal, claramente se puede observar el fenómeno en las mediciones realizadas hacia el este y oeste en los puntos ubicados en el margen sur del parque (puntos 22 al 28), aunque el fenómeno se repite, en menor medida, en todo el perímetro del parque. En estos puntos se observan picos de iluminancia (94.8 lux en el punto 25 al este) producto de las luminarias dobles ubicadas sobre la ciclovía perimetral. Las mediciones realizadas al norte de los puntos antes mencionados también destacan iluminancias elevadas al captar las luminarias de todo el parque (principalmente de las grandes torres de iluminación), en contraposición a las realizadas hacia las canchas de fútbol (sur) donde se observan reducidos valores de este parámetro.

Figura Nº 56: Iluminancia apuntando hacia la horizontal al oeste y sur

Las luminarias mal orientadas impactan directamente en los valores de iluminancia detectados como se aprecia en las cercanías del área deportiva del parque (punto 48 apuntando hacia el sur) (Figura Nº 57 a). Otro componente que favorece la iluminancia horizontal lo constituyen las baldosas que, por su acabado final, crean superficies donde la luz es reflejada hacia el cielo en forma desmedida. Estos aumentos en la iluminancia horizontal por la reflexión en las baldosas se observan claramente en los puntos ubicados sobre todo el perímetro del parque (puntos 22 al 28, 40, 41, etc) (Figura Nº 57 b). También se observan aumentos de iluminancia en los puntos 56 al 60, principalmente hacia el sur por la influencia directa de las torres de iluminación cercanas a estos puntos.

Figura N° 57: a) Iluminancia horizontal producida por la gran cantidad de luminarias ubicadas en el área deportiva. b) Iluminancia horizontal producida por el reflejo de las luminarias en las baldosas instaladas en el perímetro del Parque.

En lo referido a mediciones realizadas dentro de las canchas de fútbol, las mismas en general arrojan valores de iluminancia muy bajos y en algunos casos nulos por no existir influencia directa de luminarias al estar las mismas apagadas. Los escasos valores de iluminancia detectados provienen de las luminarias de la calle (que en este caso corresponden a lámparas de vapor de sodio) y reflejo de la luz sobre las fachadas de las casas ubicadas inmediatamente al sur de las canchas (puntos 1 al 8). Al realizar las mediciones hacia el sur de los puntos antes mencionados se vuelve evidente otro impacto como lo es la intrusión lumínica en estas viviendas, principalmente en las que se encuentran ubicadas directamente frente a un poste de luz (Figura N° 58).

Figura N° 58: Fachadas iluminadas por las luminarias públicas. Arriba a la derecha se aprecia un claro ejemplo de intrusión lumínica causada por la luminaria de vapor de sodio a la altura de la ventana

Analizando los datos y teniendo en cuenta los valores recomendados de iluminancia horizontal propuestos en la Tabla N° 6, se puede observar que gran parte de las mediciones realizadas dentro del parque se encuentran muy por encima de los 20 lux necesarios para generar un alumbrado atractivo, principalmente los puntos ubicados en el perímetro del parque y hacia las direcciones con mayor cantidad de luminarias, donde en algunos casos se ha superado ampliamente (punto 48 con un valor de 100.4 lux hacia el sur). Solamente las mediciones realizadas dentro de las canchas de fútbol y en aquellos puntos del parque alejados de la influencia directa de las luminarias arrojan valores inferiores a este valor.

Al graficar en un mapa 3D los valores de iluminancia obtenidos con luxómetro en la horizontal hacia las cuatro direcciones de azimut, se aprecia claramente como prácticamente en todo el perímetro del parque hay un incremento de este parámetro en comparación con otros sectores del área de estudio (Figura N° 59). La reducción en los valores de iluminancia hacia el sector sur del sitio analizado se debe a que en ese sector aún se encuentran instaladas lámparas de vapor de sodio, las cuales, como se mencionó anteriormente, son menos contaminantes. También se aprecia claramente los elevados valores de luminancia detectados en el área deportiva (Figura N° 60)

Figura N° 59: Representación en 3D de los valores de Iluminancia en la horizontal (0°) hacia el norte (arriba) y hacia el este (abajo) expresados en lux. Los “picos” se corresponden con las zonas en las que el luxómetro arrojó valores más altos, produciendo deslumbramientos

Figura N° 60: Representación en 3D de los valores de Iluminancia en la horizontal (0°) hacia el oeste (arriba) y hacia el sur (abajo) expresados en lux. Los “picos” se corresponden con las zonas en las que el luxómetro arrojó valores más altos, produciendo deslumbramientos

Valores de radiancia de la zona de estudio y comparación con el área del Gran Mendoza

El mapa que muestra el brillo artificial del cielo nocturno elaborado por Falchi y otros en el año 2016 (Figura Nº 61) ratifica las mediciones realizadas con el SQM apuntando al cenit, destacándose un valor de brillo de 18.13 mag/arcseg² para la zona analizada, lo cual se corresponde con un valor de 8-9 en la escala de Bortle propuesta anteriormente. Este valor claramente pone en evidencia que la zona analizada manifiesta un brillo artificial del cielo propio de las grandes ciudades.

Figura Nº 61: a) Mapa de brillo del cielo del oasis norte de la Provincia de Mendoza en el que se distinguen claramente los grandes centros urbanos. b) Ubicación de la zona de estudio caracterizada por un alto grado de contaminación lumínica (Disponible en www.lightpollutionmap.info)

Al analizar los valores de radiancia en la zona de estudio obtenidos del VIIRS/DNB entre el 2012 y 2022, se destaca el incremento significativo del valor de dicha magnitud a partir de año 2018 (Figura Nº 62). Si bien en promedio en la última década la radiancia ha experimentado una reducción en un 0.29%, este valor no resulta significativo, más aun considerando la tendencia de los últimos dos años.

2

Figura Nº 62: Radiancias obtenidas del VIIRS/DNB entre el año 2012 y 2022 en la zona de estudio (Disponible en www.lightpollutionmap.info)

El aumento observado a partir del año 2018 coincide con el momento en el cual el Municipio de Godoy Cruz junto con el Ministerio de Energía y Minería de la Nación acordaron la renovación a luces LED del alumbrado público en el marco del “Plan de Alumbrado Eficiente” (PLAE), el cual busca alcanzar un ahorro del 15% en el consumo de electricidad de todo el país para el año 2025. (Municipalidad de Godoy Cruz, 2022)

En el año 2018 se llevó a cabo una “primera etapa” en la que estaba previsto reconvertir a LED unas 3.600 luminarias de las 26.000 existentes en las principales avenidas y calles del departamento. Una “segunda etapa” fue llevada a cabo entre el 2020 y 2022, donde se reconvirtieron 165 lámparas gracias a una iniciativa conjunta entre la comuna del Gran Mendoza y su par de Junín, y se adquirieron otras 650 mediante el Fideicomiso de la Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático (RAMCC) (Diario Los Andes, 2022) Estas últimas reconversiones a tecnología LED (Godoy Cruz ha reconvertido el 100% de sus luminarias) explicarían en gran medida la tendencia al incremento de las radiancias detectadas en los últimos años.

El aumento en las emisiones de luz detectado en la zona de estudio en los últimos años también se correlaciona con lo observado en todo el Gran Mendoza, donde se observa que a partir del año 2016 el brillo se ha ido incrementando en forma paulatina (Figura Nº 63)

Figura N° 63: Radiancias obtenidas del VIIRS/DNB entre el año 2012 y 2022 en un radio de 10 Km del Gran Mendoza, abarcando por completo la el área de estudio (Disponible en www.lightpollutionmap.info)

Un claro ejemplo de cómo la contaminación lumínica va ganando la batalla contra los cielos oscuros lo podemos visualizar en la localidad de Uspallata del Departamento de Las Heras, ubicada en un gran valle formado entre la precordillera mendocina y la cordillera principal, distante a 100 Km de la Ciudad de Mendoza.

Sobre Ruta 7 la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) ostenta un área de control integrado, predio de 20 ha destinado para agilizar los trámites aduaneros de los transportistas de cargas. Al analizar las imágenes y datos obtenidos del VIIRS/DNB entre el 2012 y 2022 (Figura N° 64) se destaca el significativo incremento (37.75%) que ha sufrido la radiancia en esta zona, principalmente a partir de año 2018 en el cual se inauguró el predio mencionado.

Figura N° 64: Comparativo de las radiancias obtenidas del VIIRS/DNB entre el año 2012 y 2022 en la localidad de Uspallata como consecuencia de la instalación del área de control integrado en el año 2018 (Disponible en www.lightpollutionmap.info)

9. PROPUESTAS DE MEJORAS

Reducir la contaminación lumínica no implica necesariamente el apagado de luminarias urbanas o domésticas en forma definitiva. Una particularidad de este tipo de polución es que los efectos negativos que genera desaparecen inmediatamente al cesar la fuente de luz, por lo que no resulta necesario limpiar luego de su apagado o de re direccionarla. Acciones relativamente sencillas y de bajo costo pueden generar grandes beneficios para el medio ambiente y permitir, al mismo tiempo, continuar gozando de los beneficios de la iluminación eléctrica.

Al momento de afrontar cualquier problemática ambiental, resulta esencial como primera medida generar concientización a nivel poblacional, principalmente entre niños y jóvenes. En el caso de la contaminación lumínica, la concientización debe hacer hincapié en la importancia del cielo nocturno como patrimonio cultural, el derroche energético derivado y los efectos perjudiciales de iluminar en forma inadecuada, que, en muchos casos, pasan desapercibidos para la población en general. Estos abordajes claramente pueden realizarse a través de campañas en las escuelas, organismos institucionales o incluso en los medios masivos de comunicación.

Una población consiente de los problemas ambientales en general y principalmente de los que impactan directamente en su territorio, será una población con potencial de resolución de los mismos, permitiendo que se logre en el mediano plazo una opinión favorable y una mejora general de la conciencia de sostenibilidad y respeto a la naturaleza.

Si bien la concientización de la población resulta ser un pilar fundamental, ineludiblemente debe ir acompañada por la sensibilización tanto hacia los hacedores de las nuevas tecnologías en iluminación, como así también hacia los responsables gubernamentales.

Los diseñadores deben tener muy presente las problemáticas de la contaminación lumínica a fin de que sus proyectos sean técnica, ambiental y económicamente los más aptos, fomentando el ahorro energético y la creación de alternativas eficientes que permitan posteriormente la creación de estándares para lograr una iluminación eficiente y no contaminante.

Del mismo modo, los responsables gubernamentales, ya sean municipales, provinciales o nacionales, deben tomar los recaudos pertinentes a fin de racionalizar el alumbrado, tanto público como privado, mediante concientización ciudadana y la sanción de las correspondientes normativas ambientales como leyes, decretos u ordenanzas, las cuales deben abordar principalmente los temas relacionados con la inadecuada emisión de flujo luminoso, y sus implicancias tanto en el derroche energético, como así también en la afectación a la biodiversidad y a la observación del cielo nocturno.

Sin embargo, hay que considerar que tanto las medidas técnicas que se puedan adoptar como la legislación específica que se vaya a implementar, no deben en ningún momento atentar contra una reducción en los niveles recomendados de iluminación.

Como propuesta general para paliar los efectos negativos de la contaminación lumínica, resulta fundamental evitar que la luz llegue directamente al cielo. El hecho de apagar pantallas publicitarias o luminarias de monumentos, ayudaría a reducir en gran medida los efectos perjudiciales. Incluso, reorientar o apantallar estos artefactos a fin de evitar la dispersión de luz hacia el firmamento podría mitigar los efectos negativos.

En la zona de estudio, se recomiendan medidas concretas para remediar los impactos, aprovechando las ventajas de la tecnología LED. Resulta de vital importancia fomentar la iluminación adaptativa, a fin de reducir los niveles de luz en horarios de poca concurrencia al parque. Una propuesta por demás tentadora, consistiría en el apagado de las torres de iluminación entre las 12 hs y el amanecer, como así también del monumento ubicado al norte del parque, o bien atenuar la iluminación en aquellos sectores que no se utilizan a esas horas, como puede ser el área deportiva del parque y juegos para niños. Del mismo modo realizar el apagado intercalado de las luminarias de brazos dobles en el perímetro del espacio público, contribuiría en gran medida a reducir los niveles de iluminación.

En cuanto a tipología de lámparas se propone el cambio de la luz fría actual del parque, por lámparas LED de color ámbar con temperaturas de color inferior a 3000 °K. Del mismo modo utilizar la cantidad adecuada de luz para las tareas que se desarrollan en determinadas áreas y reemplazar las baldosas brillantes en las zonas perimetrales por otras de menor índice de reflectividad, constituyen propuestas por demás alentadoras.

Resulta indispensable que la problemática planteada sea abordada en forma interdisciplinaria y con participación de todos los actores involucrados (instituciones educativas, organismos de investigación, organismos del Estado y público en general). Para cualquier proyecto luminotécnico, debería exigirse la correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental, teniendo en cuenta el cielo nocturno como parte del paisaje urbano y fomentando la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones, a fin de conocer sus opiniones, ya que son ellos quienes terminan sufriendo las consecuencias.

10. CONCLUSIONES

El ser humano a lo largo de la historia ha introducido sistemas de iluminación cada vez más avanzados en lo que respecta a la eficiencia, lo cual sin dudas se traduce en un innegable factor de progreso. Sin embargo, los diseños inadecuados y mal uso de luminarias y lámparas han traído aparejado una serie de problemas propios de nuestro estilo de vida cada día más capitalista, modificando la alternancia día/noche a la que muchas especies de plantas y animales se han adaptado a través de años de evolución.

Reducir la contaminación lumínica no requiere de grandes inversiones. No se busca volver a vivir a oscuras, ni reducir la visibilidad o seguridad nocturna, sino iluminar en forma eficiente, evitando lo más posible emisiones hacia el cielo y utilizando la cantidad y calidad de luz necesaria para el fin que se desea. Esto no solo contribuirá a reducir o en algunos casos hasta eliminar los efectos perjudiciales de esta polución sobre el ecosistema, sino que también favorecerá el ahorro energético.

Los problemas generados por la contaminación lumínica van en franco aumento y muestran como poco a poco se va perdiendo la batalla, y con ello el manto de oscuridad que guió a nuestros ancestros a lo largo de la historia. Los perjuicios ocasionados, como lo son los deslumbramientos producidos por la gran cantidad y mala orientación de carteles publicitarios como los que se encuentran en el acceso a la ciudad viniendo desde Buenos Aires o por las luces de los patrulleros que ciegan a los conductores momentáneamente al ir tras de ellos, son solo algunos claros ejemplos de ello.

El Gran Mendoza aún no llega a ser una mega ciudad como lo son las grandes capitales europeas o norteamericanas, por lo que todavía para presenciar cielos oscuros se requiere que nos alejemos de la ciudad solamente unos pocos kilómetros. Cielos relativamente oscuros se pueden encontrar dirigiéndose hacia localidades cercanas como Villavicencio, Potrerillos o Uspallata. Aun así, al momento de dirigir nuestra vista en dirección a la ciudad, claramente el brillo del cielo se hace presente, dificultando la observación de astros cuya magnitud se encuentra muy cerca del límite de visibilidad del ojo humano.

Con el presente estudio se ha podido medir, aunque a pequeña escala espacial como lo es el Parque Margarita Malharro de Torres, la contaminación lumínica de la zona, permitiendo establecer una medida del grado de afectación en este sitio.

Las imágenes satelitales y las mediciones realizadas a campo calificaron al sitio en general como “muy contaminado”, observándose un cielo con valor de 8-9 en la escala de Bortle y un valor mínimo del SQM de 10.89 mag/arcseg² apuntando hacia el cenit. Los datos analizados permiten observar cómo acciones muy sencillas como apagar las luminarias cuando no se utilizan (como se constató al realizar las mediciones en las canchas de fútbol una vez terminados los turnos) contribuye en gran medida a

reducir el brillo del cielo, detectados valores máximos del SQM de 17.39 mag/arcseg² en estos lugares. Aun así, a pesar de que este valor difiere significativamente con los observados en las zonas plenamente iluminadas del parque, se encuentra muy lejos los valores de un cielo prístino que rondan los 22 mag/arcseg².

También se observaron iluminancias horizontales importantes sobre todo el perímetro del parque donde las luminarias con reflectores dobles aumento los valores detectados con el luxómetro al apuntar hacia la horizontal, con picos de 104.6 lux.

Al considerar los resultados obtenidos al realizar las mediciones con el SQM y luxómetro se confirma la hipótesis de investigación planteada inicialmente que, existen diferencias espaciales en el brillo de fondo del cielo nocturno por la presencia y características de lámparas LED en el Parque Margarita Malharro de Torres, lo cual contribuye al incremento de contaminación lumínica.

El sitio de estudio, al estar inserto dentro de un área urbana y comprendido dentro del Gran Mendoza, no resulta ajeno a la problemática abordada. La introducción de la tecnología LED en forma masiva en los espacios públicos, y el consiguiente incremento desmedido de la superficie iluminada, son una de las principales causas detectadas que favorecen la contaminación lumínica con todos sus efectos perjudiciales. Esto se ve aún más agravado por el hecho de no contar con una normativa específica en lo que se refiere a luminarias y lámparas, como si existe en otros lugares del mundo.

Si bien el estudio realizado constituye el puntapié inicial al momento de tratar esta nueva problemática escasamente estudiada en nuestra Provincia, una limitación importante y no menor resulta el hecho que las mediciones se han realizado en un área muy pequeña, por lo que los resultados obtenidos no podrían considerarse del todo representativos para una evaluación completa de la contaminación. El presente estudio constituye un mero acercamiento a las causas y los posibles efectos que esta polución puede generar en el ambiente y en la vida cotidiana de las personas.

Se propone realizar a futuro mediciones puntuales distribuidas en todo el Gran Mendoza para poder tener una idea más acertada de los niveles de contaminación y/o “puntos calientes”, como así también en lo posible establecer alguna red de monitoreo permanente, lo que será de gran utilidad para contar con mapas actualizados del fenómeno y permitir a los tomadores de decisiones actuar al respecto.

Es una realidad que la luz está arraigada fuertemente al ser humano como sinónimo de progreso, crecimiento económico y seguridad, tanto por los gobernantes, como por la población en general. Estas creencias sin dudas atentan frente a organismos gubernamentales o personas que abordan la tarea de educar a la sociedad en pro de una nueva cultura de la luz. Aspectos sumamente positivos como el ahorro energético, protección del paisaje y hábitat, la seguridad vial/social y el confort visual, que se

lograría con pequeñas acciones, deberían sin dudas estar en las principales agendas de los gobernantes, independientemente de su bandera política.

Sin dudas estamos perdiendo la oscuridad de nuestros cielos, que son una parte muy importante del patrimonio natural y cultural. Solo cuando estamos en presencia de un corte generalizado de energía eléctrica o en lugares remotos, y las condiciones atmosféricas lo permiten, podemos observar por un instante el cielo y contemplar la inmensidad del espacio infinito. Es ahí por donde nuestro pequeño y frágil planeta navega eternamente, cobijado por un manto invadido de estrellas y cuerpos celestes que guían su camino, y que resulta necesario proteger para el disfrute de las generaciones venideras.

11. BIBLIOGRAFÍA

ANSES, 2010. Effets sanitaires des systèmes d'éclairage utilisant des diodes électroluminescentes (LED). Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES). Avis de l'Anses. 12 p Rapport d'expertise collective «Comité d'Experts Spécialisés (CES): Agents physiques, nouvelles technologies et grands aménagements» Édition scientifique. Octobre 2010. <http://www.anses.fr/sites/default/files/documents/AP2008sa0408.pdf>

Assaf, L; Tanides, C. 2010. Impacto Ambiental de los Sistemas de Iluminación. Manual de Iluminación Eficiente. Editorial de la Universidad Tecnológica Nacional. U.T.N. – Argentina. 18 p. Disponible en: <http://www.edutecne.utn.edu.ar/eli-iluminacion/cap17.pdf>

Ballester Mora, L. 2017. Contaminación Lumínica. Análisis geoespacial a partir de imágenes de teledetección. Máster en Tecnologías de la Información Geográfica, 19ª edición. 93 p. Disponible en: https://ddd.uab.cat/pub/trerecpro/2017/hdl_2072_307039/laura_ballester_mora_tfm.pdf

Barghini, A; Medeiros, B. 2010. Artificial Lighting as a Vector Attractant and Cause of Disease Diffusion. Environmental Health Perspectives. Volumen 118 N° 11. Pp. 1503-1506. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2974685/>

Buchiniz, Y; Torre M.G; Lepez, H. 2010. El valor del recurso cielo-paisaje nocturno y la contaminación lumínica. Ambiental 2010. Universidad Nacional de San Juan. 13p. Disponible en http://www.turismoenconservacion.org/pdf/publicaciones/dadb1a_Paisaje_Nocturno_contaminacion_lum_nica_Buchiniz-Torre-Lepez_2010.pdf

Cabrerizo, F. 2013. Contaminación lumínica. Una asignatura pendiente. Revista de ciencias, ISSN-e 2255-5943, N°.3. Pp. 38-42. Disponible en <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4458418>

Caminos, J. 2011. Criterios de diseño en iluminación y color. Especialización en Higiene y Seguridad en el Trabajo. Editorial de la Universidad Tecnológica Nacional. 244 p. Disponible en: http://www.edutecne.utn.edu.ar/monografias/criterios_iluminacion.pdf

Chepesiuk, Ron. 2009. Missing the Dark: Health Effects of Light Pollution. Environmental Health Perspectives. Volumen 117 N° 1. Pp. 20-27. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/23934484_Missing_the_Dark_Health_Effects_of_Light_Pollution/link/5492a20a0cf225673b3e038e/download

Chiluisa Tituaña, C. 2014. La Contaminación Lumínica en la zona de la Mariscal Sucre de la ciudad de Quito y su falta de normativa jurídica. Universidad Central del Ecuador. Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales. 140p. Disponible en: <https://docplayer.es/52703563-Universidad-central-del-ecuador-la-contaminacion-luminica-en-la-zona-de-la-mariscal-sucre-de-la-ciudad-de-quito-y-su-falta-de-normativa-juridica.html>

CIE (1987). Vocabulaire international de l'éclairage. CEI Publication Geneve, Suisse, CIE 50(845): 379.

Colomer Sanmartín, F. 2010. El lado oscuro de la luz. Observatorio Astronómico Nacional Instituto Geográfico Nacional. Ministerio de Fomento. 399 p. Disponible en: astronomia.ign.es/rknowsystheme/images/webAstro/paginas/documentos/Anuario/elladooscurodelaluz.pdf

Dacke, M; Baird, E; Byrne, M; Scholtz, C; Warrant, E. 2013. Dung beetles use the Milky Way for orientation. *Current Biology* 23. Pp. 298-300. Disponible en: <https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0960982212015072?token=9886ADB482549C984CA7EFA7EA6CF2888BFE70E5CC71897D3CC689D11760127EFE223F609D95E57341BD8BC03545F181>

Davies, T; Duffy, J; Bennie, J; Gaston, K. 2014. The nature, extent, and ecological implications of marine light pollution. *The Ecological Society of America. Frontiers in Ecology and the Environment*. Volumen 12 Issue 6. Pp. 347-355. Disponible en: <https://core.ac.uk/download/pdf/151188557.pdf>

Diario Los Andes, 2022. Godoy Cruz reconvirtió la iluminación a led en 26 parques y plazas. Publicado el 13 de setiembre del 2022. Disponible en: <https://www.losandes.com.ar/por-los-departamentos/godoy-cruz-reconvirtio-la-iluminacion-a-led-en-26-parques-y-plazas/>

Falchi, F; Cinzano, P; Duriscoe, D; Kyba, C; Elvidge, C; Baugh, K; Portnov, B; Rybnikova, N; Furgoni R. 2016. The new world atlas of artificial night sky brightness. *Science Advances* Vol. 2 Numero 6. 25 p. Disponible en <https://advances.sciencemag.org/content/2/6/e1600377/tab-article-info>

Galadí Enríquez, D. 2011. Contaminación lumínica: la propagación de la luz en la atmósfera y su implicación para la astronomía. *Revista Física y Sociedad* N°21. Especial monográfico: Contaminación lumínica y eficiencia energética. *Revista del Colegio Oficial de Físicos*. Pp. 8-10. Disponible en: https://www.cofis.es/pdf/fys/fys21/fys21_08-10.pdf

García, B. 2010. Ladrones de estrellas. *Ecología de los cielos*. Ediciones Kaicron. Primera edición. Buenos Aires. 144 p.

García Gil, M; San Martín Paramo, R; Solano Lamphar, H; Francia Payás, P. 2012. Contaminación lumínica. Una visión desde el foco contaminante: el alumbrado artificial. *Iniciativa Digital Politécnica*. Universidad Politécnica de Catalunya. ISBN: 978-84-7653-956-9. 156 p. Disponible en: <https://upcommons.upc.edu/handle/2099.3/36606>

García Gil, M. 2015. Predicción del impacto ambiental de la contaminación lumínica. Propuesta de una metodología para proyectos luminotécnicos de ingeniería. *Universitat Politècnica de Catalunya Barcelona*. 235 p. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/287982268_Prediccion_del_impacto_ambiental_de_la_contaminacion_luminica_propuesta_de_una_metodologia_para_proyectos_luminotecnicos_de_ingenieri

Garzon, J; Galadí Enríquez, D; Duran, C. 2009. 100 conceptos básicos de astronomía. Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas». Sociedad española de Astronomía. Editado por el Ministerio de Defensa. Gobierno de España. 99 p. Disponible en: https://www.sea-astronomia.es/sites/default/files/100_conceptos_astr.pdf

Gaston, K; Duffy, J; Gaston, S; Bennie, J; Davies, T. 2014. Human alteration of natural light cycles: causes and ecological consequences. *Oecologia* DOI 10.1007/s00442-014-3088-2. Concepts, review and syntheses. 15 p. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/265861146_Human_alteration_of_natural_light_cycles_causes_and_ecological_consequences

Gil, M. 2015. Predicción del impacto ambiental de la contaminación lumínica. Propuesta de una metodología para proyectos luminotécnicos de ingeniería. 209 p. Disponible en: <https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/95964/TMGG2de2.pdf?sequence=2&isAllowed=y>

González Hurtado, A. 2015. Influencia del alumbrado público sobre la seguridad y la conducta. Editorial Universidad de Granada. Tesis Doctorales. 262 p. Disponible en: <https://hera.ugr.es/tesisugr/25536461.pdf>

Guía técnica de Iluminación Eficiente. Biblioteca Virtual de la Comunidad de Madrid. 57 p. Disponible en: <http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM005639.pdf>

Gutierrez Moyado, J. 2006. Diseño de iluminación en parques y jardines. Facultad de Ingeniería. Universidad Nacional Autónoma de México. 58 p. Disponible en <https://studylib.es/doc/9277228/manual-de-iluminacion-parques>

Herranz Derremocha, C; Ollé Martorell, J; Jáuregui Sora, F. 2011. La iluminación con LED y el problema de la contaminación lumínica. *Revista Astronomía* Nº 144. Pp. 36-43. Disponible en: <https://www.celfosc.org/biblio/general/herranz-olle-jauregui2011.pdf>

Hölker, F; Wolter, C; Perkin, E; Tokner, K. 2010. Light pollution as a biodiversity threat. *Light pollution. as a biodiversity threat. Trend in Ecology & Evolution* 25(12):681-2. doi: 10.1016/j.tree.2010.09.007. Disponible en https://www.researchgate.net/publication/47634612_Light_Pollution_as_a_Biodiversity_Threat

IDA. 2007. International Dark Sky Association, Residential Lighting (Good Neighbor Guide). IDA Practical Guide, International Dark Sky Association, 7 pp.

IESNA, 2000. Illuminating Engineering Society of North America (2000). The IESNA Lighting Handbook, 9th ed. New York.

Kinver, M. 2010. Nueva York "apaga" las luces para ayudar a aves migratorias. BBC Mundo. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/ciencia_tecnologia/2010/09/100902_nueva_york_luces_migracion_aves_jrg

Lacoeuilhe, A; Machon, N; Julien, J, Le Bocq, A; 2, Kerbiriou, C. 2014. The Influence of Low Intensities of Light Pollution on Bat Communities in a Semi-Natural Context. Public Library of Science. Volumen 9 Issue 10. 8 p. Disponible en: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0103042>

León, A. 2007. Lighting. Atlantic International University. Honolulu. Hawai. 24 p. Disponible en: <https://www.aiu.edu/applications/DocumentLibraryManager/upload/Lighting%20Adrian%20Leon.pdf>

Londoño, G. 2004. Valoración de empresas de concesión de alumbrado público en Colombia. Instituto colombiano de estudios superiores de INCOLDA-ICESI. Programa magister en administración de empresas. 102 p. Disponible en: https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/65968/1/valoracion_empresas_alumbrado.pdf

Longcore, T y Rich, K. 2016. Artificial Night Lighting and Protected Lands. Ecological Effects and Management Approaches. Natural Resource Report NPS/NRSS/NSNS/NRR—2016/1213. National Park Service U.S. Department of the Interior. 51 P. Disponible en: <https://irma.nps.gov/DataStore/DownloadFile/582058>
Natural Resource Stewardship and Science

Martin, H. 2012. Una mirada a la naturaleza de la luz y el espectro electromagnético. Serie Hojitas de Conocimiento N°12. Instituto de Energía y Desarrollo Sustentable. Comisión Nacional de Energía Atómica. Pp 99-100. Disponible en: http://www.cab.cnea.gov.ar/ieds/images/extras/hojitas_conocimiento/ciencia/99-100_la_naturaleza_de_la_luz-hugo_martin.pdf

Martin Monroy, M. 2003. Manual de Iluminación. Vol.1. Manuales de Diseño ICARO de Calidad Ambiental en la Edificación. Departamento de Construcción Arquitectónica. Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 98 p. Disponible en: <https://m2db.files.wordpress.com/2014/09/manual-1-iluminacion.pdf>

Moor, C. 2001. Visual Estimations of Night Sky Brightness. George Wright Society Forum. Volumen 18 N° 4. Pp. 46-55. Disponible en: <http://georgewright.org/184moore.pdf>

Moreno Hernández, I. 2012. LED. Evolución en iluminación. Unidad Académica de Física, Univ. Autónoma de Zacatecas, Zac., México. Explorando en la Óptica, Academia Mexicana de Óptica, A.C. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/265086670_LED_Evolucion_en_Iluminacion/link/53fe14630cf283c3583b0311/download

Moreno García, M; Martín Moreno, A. 2016. La contaminación lumínica. Aproximación al problema en el barrio de Sants (Barcelona). Observatorio Medioambiental Vol 19. Ediciones Complutense ISSN: 1139-1987. Pp. 133-163. Disponible en: <https://revistas.ucm.es/index.php/OBMD/article/view/54165>

Municipalidad de Godoy Cruz, 2022. Ciudadanía Digital. Publicado el 14 de setiembre del 2022. Disponible en: <https://www.godoycruz.gob.ar/godoy-cruz-reconvirtio-la-iluminacion-led-26-parques-plazas/>

Negro Balmaceda, J. 2011. El mundo de la noche ha sido ignorado hasta ahora. Revista Física y Sociedad N°21. Especial monográfico: Contaminación lumínica y eficiencia energética. Revista del Colegio Oficial de Físicos. Pp. 16-19. Disponible en: https://www.cofis.es/pdf/fys/fys21/fys21_08-10.pdf

Olle Martorell, J. 2014. La descontaminación lumínica. Una necesidad inaplazable. El lado oscuro de la luz. Contaminación lumínica. Ayuntamiento de Murcia. Museo de la Ciencia y el Arte. I.S.B.N.: 978-84-697-1701-1. Pp. 89-101. Disponible en: https://calidadedoceo.files.wordpress.com/2012/03/el_lado_oscuro_de_la_luz.pdf

Peña Pérez, J. 2001. Grupo de trabajo 20: Contaminación lumínica. V Congreso Nacional de Medio Ambiente. Cel Fosc. Asociación contra la Contaminación Lumínica. 21 p. Disponible en: <https://www.celfosc.org/biblio/general/gt20vconama.pdf>

Peñaloza Páez, J. 2012. Contaminación. Revista de Desarrollo Local Sostenible. Grupo Eumed.net y Red Académica Iberoamericana Local Global. Vol 5. N° 13. 6 p. Disponible en: <http://www.eumed.net/rev/delos/13/japp.html>

Ponce Lara, P. 2014. Proyecto de fin de Master. Estudio de la contaminación lumínica y eficiencia energética en el alumbrado exterior. Universidad Politécnica de Cartagena. 88 p. Disponible en: <http://repositorio.upct.es/bitstream/handle/10317/4539/tfm382.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Presa, V; Picicelli, R. 2014. Legislación argentina sobre polución lumínica. Revista Ciencia y Tecnología. Ciencia y Tecnología N°14 ISSN 1850-0870266. Universidad de Palermo. Pp. 265-276. Disponible en: https://www.palermo.edu/ingenieria/pdf2014/14/CyT_14_17.pdf

Rajkhowa, R. 2014. Light Pollution and Impact of Light Pollution. International Journal of Science and Research (IJSR) ISSN (Online): 2319-7064. Volume 3 Issue 10. Pp. 861-867. Disponible en: <https://pdfs.semanticscholar.org/8e34/e5356e5020e4ccb44244942c94a04d5867d4.pdf>

Rol de Lama, A; Baño Otalora, B; Martínez Nicolas, A. Bonmati Carrión, A; Ortiz Tudela, E; Madrid Pérez, A. 2011. El lado oscuro de la luz. Efectos de la contaminación lumínica sobre la salud humana. Revista del Colegio Oficial de Físicos. Pp. 20-22. Disponible en: https://www.cofis.es/pdf/fys/fys21/fys21_08-10.pdf

Rubiño Días, J. 2018. Efectividad de la exposición a la luz incidente en la atenuación de la cronodisrupción en el envejecimiento. Tesis Doctoral. Programa de Doctorado en Neurociencias. Universitat de les Illes Balears. 228 p. Disponible en: <https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/666509/tjard1de1.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Rueda-Espinosa, K.J, Guerrero-Guio, A.F, Vargas-Domínguez S. 2023. Illuminating the threat: a decade-long analysis of light pollution in Colombian main urban centers through satellite imagery. *Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales*. 47(183):242-258, abril-junio de 2023. Disponible en <https://doi.org/10.18257/raccefyn.1867>

Sanchez de Miguel, A. 2015. Variación espacial, temporal y espectral de la contaminación lumínica y sus fuentes: Metodología y resultados. 234p. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/304212932_Spatial_Temporal_and_Spectral_Variation_of_Light_pollution_and_its_sources_Methodology_and_Resources

Solivárez, C. Análisis de un objeto tecnológico: Lámpara eléctrica incandescente. 8 p. Disponible en: https://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/images/c/c7/L%C3%A1mpara_el%C3%A9ctrica_-_an%C3%A1lisis.pdf

Tecnalia Research & Innovation. Gestión pública del alumbrado exterior para la minimización de la contaminación lumínica. Manual de buenas prácticas para Instituciones con competencias en alumbrado público y alumbrado exterior. Instituto para la Sostenibilidad de Bizcaia. 125 p. Disponible en: <http://www.cambioclimaticocantabria.es/documents/3528731/5076197/Guia+Gestion+Alumbrado+para+Adm.pdf/b2863599-6481-fc78-8eea-134c2e02f699>

Tejedor, J. 2009. Mecanismos neurales de adaptación a la luz y oscuridad. Estudio comparativo en ratones controles y modelos de degeneración retiniana. Facultad de Medicina. Departamento de Fisiología. Universidad de Alcalá. 284 p

Tuhárska, M; Krnáčová, D; Škvareninová, J; Hříbik, M. 2014. Intensity of light pollution and its impact on phenological phases of trees. Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): *Mendel a bioklimatologie*. Brno, 3. – 5. 9. 2014, ISBN 978-80-210-6983-1. Technical University in Zvolen. Slovak Republic. 9 p. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/322057155_Effects_of_light_pollution_on_tree_phenology_in_the_urban_environment

Unihedron (2019) "El SQM y sus instrucciones", USA. Disponible en: <http://www.unihedron.com/>

Vilaplana Cerdá, R. 2004. Propiedades de la dispersión de la luz por partículas irregulares: Una aplicación al estudio de las partículas cometarias. Departamento de Física Aplicada. Escuela Politécnica Superior de Alcoy. Universidad Politécnica de Valencia. 161 p. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/50837227_Propiedades_de_dispersion_de_luz_por_particulas_irregulares_una_aplicacion_al_estudio_de_las_particulas_cometarias

Walker, M. F. (1976). " Identification and protection of existing and potential observatory sites." *Trans. Int. Astron. Union (Reports on Astronomy)* 16A(1): 219 - 228. Disponible en https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/D68158FEF9585DCFD11B64F95AF1B252/S0251107X00002182a.pdf/50_identification_and_protection_of_existing_and_potential_observatory_sites_protection_des_sites_dobservatoires_existant_et_potentiels.pdf

Walker, M. F. (1977). "The effects of urban lighting on the brightness of the night sky." *The effects of urban lighting on the brightness of the night sky* 89: 405-409. Disponible en <https://iopscience.iop.org/article/10.1086/130142/pdf>

ANEXO 1

ANEXO 2

Nº luminaria	Tipo	Altura (m)	Distanciamiento (m)	Estado general	Observaciones

ANEXO 3

Punto final	Fecha	Hora	Zona medida	Lux	SQM	Temp	Promedio Lux	Promedio SQM
1	24/1/2023	00:41:10	Cenit	25,3	15,13	22,8	25,3	15,10
1	24/1/2023	00:41:14	Cenit	25,3	15,12	22,8		
1	24/1/2023	00:41:17	Cenit	25,3	15	22,8		
1	24/1/2023	00:41:20	Cenit	25,3	15,13	22,8		
1	24/1/2023	00:41:23	Cenit	25,3	15,13	22,8		
1	24/1/2023	00:42:06	S45	6,8	15,22	22,8	6,8	15,22
1	24/1/2023	00:42:10	S45	6,8	15,21	23,2		
1	24/1/2023	00:42:13	S45	6,8	15,21	22,8		
1	24/1/2023	00:42:16	S45	6,8	15,23	23,2		
1	24/1/2023	00:42:19	S45	6,8	15,23	23,2		
1	24/1/2023	00:42:44	E45	44,3	8,84	23,2	44,3	8,83
1	24/1/2023	00:42:47	E45	44,3	8,84	22,8		
1	24/1/2023	00:42:50	E45	44,3	8,83	23,2		
1	24/1/2023	00:42:53	E45	44,3	8,83	23,2		
1	24/1/2023	00:42:57	E45	44,3	8,83	22,8		
1	24/1/2023	00:43:24	N45	32,5	13,52	23,2	32,5	13,52
1	24/1/2023	00:43:27	N45	32,5	13,52	23,2		
1	24/1/2023	00:43:30	N45	32,5	13,52	23,2		
1	24/1/2023	00:43:33	N45	32,5	13,52	23,2		
1	24/1/2023	00:43:37	N45	32,5	13,52	22,8		
1	24/1/2023	00:44:00	O45	3,2	15,2	23,2	3,2	15,21
1	24/1/2023	00:44:03	O45	3,2	15,21	23,2		
1	24/1/2023	00:44:06	O45	3,2	15,21	23,2		
1	24/1/2023	00:44:09	O45	3,2	15,21	23,2		
1	24/1/2023	00:44:13	O45	3,2	15,21	23,2		
1	24/1/2023	00:44:42	O0	4,4	13,26	23,2	4,4	13,61
1	24/1/2023	00:44:46	O0	4,4	13,71	23,2		
1	24/1/2023	00:44:49	O0	4,4	13,71	23,2		
1	24/1/2023	00:44:52	O0	4,4	13,69	23,2		
1	24/1/2023	00:44:55	O0	4,4	13,68	23,2		
1	24/1/2023	00:45:15	N0	27,2	12,2	22,8	27,2	12,21
1	24/1/2023	00:45:18	N0	27,2	12,2	22,8		
1	24/1/2023	00:45:22	N0	27,2	12,21	23,2		
1	24/1/2023	00:45:25	N0	27,2	12,21	23,2		
1	24/1/2023	00:45:28	N0	27,2	12,21	23,2		
1	24/1/2023	00:45:55	E0	42,5	11,63	22,8	42,5	11,63
1	24/1/2023	00:45:58	E0	42,5	11,62	23,2		
1	24/1/2023	00:46:01	E0	42,5	11,63	23,2		
1	24/1/2023	00:46:04	E0	42,5	11,65	23,2		
1	24/1/2023	00:46:08	E0	42,5	11,62	23,2		

